

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Jugendliche im Autismusspektrum in der Oberstufe

Gelingende Beschulung aus Elternperspektive

Eingereicht von: Lena Bürkler Widmer

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der gelingenden Beschulung von kognitiv begabten Jugendlichen im Autismusspektrum aus Elternperspektive.

Die in der Literatur gut beschriebene pädagogische Perspektive für eine gelingende Beschulung wird in der folgenden Arbeit um die Elternperspektive ergänzt.

Der Untersuchung liegt ein qualitatives Forschungsdesign zugrunde. Die mittels Leitfadeninterviews erhobenen Daten wurden mit einer qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert und ausgewertet. Als Kategorien wurden die Parameter für gelingende Förderung aus dem Rahmenmodell der Schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS (Eckert & Sempert, 2012) übernommen. Die Forschungsergebnisse der Elternperspektive wurden mit der pädagogischen Perspektive in der Literatur verglichen.

Dies führte in der Zusammenführung mit den Erkenntnissen aus den Elterninterviews zu einer Erweiterung und teilweisen Neuauslegung des oben erwähnten Rahmenmodells.

Die Untersuchung hat aufgezeigt, dass aus Elternperspektive das Zusammenspiel aller Akteure, die Peerbeziehungen sowie die Kooperation von Schule und Eltern zentrale Gelingensbedingungen sind.

Dank

Dank

Herzlichen Dank an

Leo Widmer, welcher mich aufs Äusserste forderte, mich viel lehrte und schlussendlich zu dieser Arbeit inspirierte.

Prof. Dr. Andreas Eckert für die hilfreichen Inputs und die wohlwollende Begleitung der Arbeit.

Pascale Baer-Baldauf für die fachliche Diskussion und die Anregungen.

Patricia Brändli für die technische Unterstützung.

Meinen Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre Offenheit und ihr Vertrauen.

Roger, Alex und Eva Widmer für die entbehrte Zeit und die aufgebrauchte Geduld.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Themenfindung, Fragestellung, Methodik	1
2.1	Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	1
2.2	Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl.....	2
2.3	Fragestellung, Zielformulierung.....	2
2.4	Methodisches Vorgehen	3
3	Theoretische Einbettung.....	3
3.1	Autismusspektrum.....	3
3.1.1	Begrifflichkeit und Klassifikation	3
3.1.2	Merkmale	5
3.1.3	Epidemiologie.....	10
3.1.4	Diagnostik	10
3.1.5	Komorbiditäten	11
3.2	Autismus im Kontext der Schule mit öffentlichem Curriculum.....	13
3.2.1	Rahmenmodell der Schulischen Förderung.....	13
3.2.2	Gelingensbedingungen	18
3.2.3	Hindernisse	20
3.2.4	Angepasstes Rahmenmodell	21
3.3	Kooperation Eltern-Schule	23
3.3.1	Kooperation.....	24
3.3.2	Chancen.....	25
3.3.3	Herausforderungen	25
4	Empirischer Teil.....	26
4.1	Forschungsfrage	26
4.2	Methodisches Vorgehen	27
4.2.1	Qualitative Erhebungsmethode.....	27
4.2.2	Elternbefragung- Leitfadengestützte Interviews.....	28
4.2.3	Auswahl Interviewpartnerinnen und Interviewpartner	29
4.2.4	Leitfaden	31
4.2.5	Transkription	32
4.2.6	Qualitative Inhaltsanalyse	33
4.2.7	Methodenkritik/ Limitationen	34
4.3	Darstellung der Ergebnisse.....	35

4.3.1	Kategorien aus bestehenden Parametern	35
4.3.2	Kategorien aus ergänzten Parametern	39
5	Zusammenführung der Erkenntnisse	40
5.1	Einordnung der Erkenntnisse	40
5.1.1	Kategorien aus bestehenden Parametern	41
5.1.2	Kategorien aus ergänzten Parametern	45
5.2	Modell gelingender Beschulung von Jugendlichen mit Autismus unter Berücksichtigung der Elternperspektive	46
6	Fazit	48
6.1	Relevanz für die Berufspraxis	48
6.2	Ausblick	49
7	Literaturverzeichnis	51
8	Abbildungsverzeichnis	54
9	Anhang	55

1 Einleitung

Die folgende Arbeit beleuchtet die in der Literatur gut dokumentierte pädagogische Perspektive auf Gelingensfaktoren und Hindernisse einer Oberstufenbeschulung von hochfunktionalen Jugendlichen aus dem Autismusspektrum und geht der Frage nach, welche Faktoren aus Elternperspektive für eine gelingende Beschulung relevant wären.

2 Themenfindung, Fragestellung, Methodik

Jugendliche im Autismusspektrum in der Oberstufe. Gelingende Beschulung aus Elternperspektive.

Die Schule, Autismusspektrum und die Perspektive aus Elternsicht sind alles Themen, welche in meinem Leben einen hohen Stellenwert haben. Im Folgenden wird die Themenwahl aus persönlicher und heilpädagogischer Sicht begründet.

2.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Autismusspektrum und Schule sind Themen, mit denen ich sowohl privat als auch beruflich immer wieder konfrontiert wurde und werde. Ich unterrichtete seit meiner Ausbildung als Fächergruppenlehrperson auf der Oberstufe im Kanton St. Gallen. Egal in welcher Abteilung der Sekundarstufe ich unterrichtete, zunehmend fielen und fallen mir neurodiverse Kinder auf, die sowohl für das Schulhausteam als auch für mich eine grosse Herausforderung bedeuten. Unter Neurodiversität wird die Vielfalt neuronaler Strukturen, die Diversität der Nervenbahnen welche sowohl die Motorik, Wahrnehmung als auch Denkprozesse beeinflussen, verstanden (Grummt, Lindmeyer & Semmler, 2022).

Als Lehrerin bin ich gefordert, den Unterricht für alle passend zu gestalten und verschiedene Bedürfnisse abzudecken. Die Frage, was neurodiverse Jugendliche in der Schule brauchen, um erfolgreich lernen zu können, beschäftigte mich zunehmend.

Mit dem Schuleintritt unseres ältesten Sohnes mit einem damals noch nicht diagnostizierten Autismusspektrum, schärfte sich meine Sichtweise auf die Bedürfnisse von neurodiversen Menschen. Mit seinem Übertritt in die Oberstufe, das wusste ich, würde sich in seiner Beschulung einiges ändern. Auf einmal würden mehrere Lehrpersonen in verschiedenen Räumen unterrichten, welche nicht alle exakt dieselben Vorstellungen und Regeln haben. Als Eltern konnten wir uns eine gelingende Beschulung unseres Sohnes unter solchen Bedingungen nur bedingt vorstellen und wählten daher, ein für den Jugendlichen passenderes Setting in einer Privatschule. Die Frage von Gelingensbedingungen und Hindernissen in

der Beschulung von Jugendlichen mit einem Autismusspektrum gewann an Gewicht. Sowohl als Mutter, als auch als schulische Heilpädagogin bin ich mir nicht immer im Klaren, was ein neurodiverser Jugendlicher, eine neurodiverse Jugendliche genau braucht. Dieser Frage versuche ich im Rahmen dieser Masterarbeit nachzugehen.

2.2 Heilpädagogische Relevanz der Themenwahl

Verschiedene Studien (Amorosa, 2010; Eckert, 2021) belegen eine zunehmende Häufigkeit von Menschen aus dem Autismusspektrum. Wird wie bei Eckert (2021) beschrieben die 1% Formel für die Häufigkeit von Menschen mit dem Autismusspektrum benutzt, ist eines von hundert Schulkindern im Spektrum. Amorosa (2010) spricht bei dieser Häufigkeit von einer nicht seltenen Störung. Dies hat weitreichende Folgen für die Volksschule. Zumal laut Eckert (2021) 86% aller Kinder mit Asperger-Autismus in einer Regelschule beziehungsweise einer als Regelschule geführten Privatschule beschult werden. Asperger-Autismus, als hochfunktionaler Autismus verstanden, ist eine von verschiedenen Ausprägungen innerhalb des Autismusspektrums.

Als Heilpädagogin bin ich Ansprechperson für die Beschulung von Kindern mit besonderem Förderbedarf sowohl im kognitiven als auch im sozio-emotionalen Bereich. Bei einer Häufung von Kindern mit Besonderheiten in der Wahrnehmung und des Denkens ist es sinnvoll, mehr über Neurodiversität und den damit verbundenen Anpassungen im schulischen Setting zu wissen. Auch ist es meine Aufgabe, dieses Wissen in einem zweiten Schritt den unterrichtenden Lehrpersonen zugänglich zu machen. Nur mit Hilfe von fachspezifischem Wissen und einer hohen Sensibilität der Lehrperson für die verschiedenen Arten von Denk- und Arbeitsweisen von Schülerinnen und Schülern ist es möglich einen für die meisten passenden Unterricht zu gestalten (vgl. Kapitel 3.2). Dies ist aus der Perspektive einer „Schule für alle“ unabdingbar. Diesbezüglich schreibt Vero (2020, S. 9), dass „wirklich alles, was Sie im Kontext Schule für einen autistischen Schüler anders gestalten und verändern, auch Ihren nicht autistischen Schülern zu Gute kommt...“.

2.3 Fragestellung, Zielformulierung

Was braucht es aus Elternperspektive für einen erfolgreichen Regel-Oberstufenschulbesuch von Jugendlichen mit einem Autismusspektrum?

Dieser Fragestellung möchte ich in der Arbeit nachgehen und qualitativ, leitfadengestützt erforschen.

2.4 Methodisches Vorgehen

In einem ersten theoretischen Teil der Arbeit werden der aktuelle Forschungsstand und aktuelle Fachliteratur zusammengetragen, um die Kernthemen Autismusspektrum, Autismusspektrum und Schule sowie die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus zu erläutern.

Mit diesem Wissen wird ein Leitfaden für ein Interview erstellt. Die so gewonnenen qualitativen Forschungsergebnisse werden in einem empirischen Teil mit dem aktuellen Wissensstand verglichen und Schlüsse daraus abgeleitet, um die Fragestellungen zu beantworten.

3 Theoretische Einbettung

Um Grundlagen für den empirischen Teil zu legen, werden in der theoretischen Einbettung die Begrifflichkeiten erklärt und der aktuelle Forschungsstand dargelegt.

3.1 Autismusspektrum

Erstmals zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieben, erweckt die spezielle Art der Wahrnehmung, die Menschen mit Autismus aufweisen, in den letzten Jahren immer mehr Forschungsinteresse. Mit dem Zuwachs an Fachwissen geht auch ein weltweit „kontinuierlicher Anstieg“ an Autismusspektrum Diagnosen einher (Eckert, 2021, S. 25). Im Folgenden wird genauer auf den Begriff Autismusspektrum eingegangen.

3.1.1 Begrifflichkeit und Klassifikation

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befasste sich der Schweizer Psychiater Eugen Bleuler mit der Schizophrenie und prägte den Begriff Autismus als eine Erscheinungsform der Schizophrenie. Autismus, vom griechischen ‚autos‘ für selbst abgeleitet, wird von Bleuler als Begriff für „sozialen Rückzug“ und ein „Zurückweichen in die eigene Gedankenwelt mit immer spärlicher Kommunikation bei Menschen mit schizophrenen Störungen“ verwendet (van Elst, 2018, S. 70). Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieb der österreichisch-amerikanische Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner in den USA Kinder, welche in der Wahrnehmung, der emotionalen Entwicklung und im kommunikativen Verhalten Störungen aufwiesen. 1943 beschrieb er diese als „autistische Störungen des affektiven Kontakts“ (Schuster, 2020, S. 16) bei Kindern. Heute wird diese von Kanner beschriebene Entwicklungsstörung als frühkindlicher Autismus bezeichnet (Schuster, 2020).

Zur selben Zeit machte der Wiener Kinderarzt Hans Asperger in Österreich ähnliche Entdeckungen bei Jungen. Im Gegensatz zu Kanners beobachteten Kindern wiesen seine Patienten jedoch alle eine entwickelte Sprache auf. Diese Form des Autismus wird als „Asperger-Autismus“ bezeichnet (Schuster, 2020). Bis in die 1980-er Jahre gerieten Aspergers Forschungen in Vergessenheit. Durch die Arbeiten der britischen Psychiaterin Lorna Wing wurden Aspergers Forschungen wiederentdeckt und der Begriff Autismus 1991 erstmalig in die medizinische Klassifikationsliste ICD aufgenommen (van Elst, 2018).

Mit Hilfe der internationalen medizinischen Klassifikationsliste (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD) für Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) lassen sich verschiedene Gesundheitsinformationen diagnostisch erfassen.

Die per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzte ICD-11 löste die 10. Version ab. In der 10. Version wurde Autismus als eine „tiefgreifende Entwicklungsstörung“ definiert und in drei Unterkategorien unterschieden: Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und Atypischer Autismus (Eckert, 2021; Teufel & Soll, 2021). Die überarbeitete, noch nicht vollständig ins Deutsche übersetzte 11. Version spricht nicht mehr von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, sondern von neurodevelopmental disorders welcher die Autismus-Spektrum-Störung untergeordnet ist. Es wird, entgegen der ICD 10 nicht mehr in drei Unterkategorien unterschieden (Freitag, 2021) sondern in sechs Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung. Diese werden nach den Kriterien der intellektuellen Entwicklung sowie der Entwicklung der funktionalen Sprache voneinander abgegrenzt (Eckert, 2021).

Um eine Eingrenzung vorzunehmen, beschränkt sich diese Arbeit auf die seit der Einführung von ICD 11 nicht mehr kategorisierte Subdiagnose Asperger-Autismus.

Solche Kinder und Jugendlichen weisen meist einen IQ im Normalbereich (Attwood, 2012) auf und können den kognitiven Lernzielen der Schulstufe folgen. Als schulische Heilpädagogin in der öffentlichen Volksschule arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen, die laut ICD-10 der Subkategorie Asperger-Autismus angehören. Eine Eingrenzung ist aus dieser Perspektive deshalb sinnvoll.

Aus Betroffenen-sicht ist Autismus weder eine „Störung“ noch ein „Spektrum für sich“ (Vero, 2020, S.13) sondern eine „Normvariante der menschlichen Wesensart“ (Schuster, 2020, S.21). Dies kommt daher, dass jeder Mensch eine persönliche Wahrnehmung der Realität hat. Das individuelle Erleben macht alle Menschen anders. Sind demnach „alle Menschen anders, ist Anderssein die Norm“ (Vero, 2020, S.13). Diese These von Vero untermauert van Elst (2018) mit dem Konzept der multikategorialen Normalität. Die statistische Norm wird durch Einbezug relevanter Eigenschaften definiert. Dieses Konzept betont die „Vielgestaltung von Normbereichen“ (van Elst, 2018, S. 29).

Eckert (2021) beschreibt, dass Autismus und Autismus-Spektrum-Störung oft synonym als Begrifflichkeiten verwendet werden. In Publikationen aus der Innenperspektive wird Autismus-Spektrum-Störung nur selten verwendet, der Begriff Autismus oder Asperger-Autismus wird dort bevorzugt.

In dieser Arbeit wird der Begriff Autismspektrum anstelle des Störungsbegriffs Autismus-Spektrum-Störung verwendet. Autismus soll als eine Variante menschlicher Wahrnehmung im Sinne einer neurodiversen Haltung betrachtet werden. Diese Haltung ist auf Selbsthilfenetzwerke aus den 1990-er Jahren aus den USA zurückzuführen und „distanziert sich von einer rein störungsorientierten, mit negativen Bewertungen assoziierten Sicht auf Autismus und definiert diesen vielmehr als eine von vielen Arten, die Welt wahrzunehmen und zu denken“ (Eckert, 2021, S. 33). Vielfach wird in diesem Kontext auch der Begriff neurotypisch für Menschen ohne Autismus im Gegensatz zu den neurodiversen Menschen unter anderem mit Autismus angewandt (ebd.). Wird in der Arbeit von Schülerinnen und Schülern, Menschen oder Jugendlichen mit Autismus gesprochen, sind aufgrund der Eingrenzung der Arbeit Menschen gemeint, welche laut ICD-10 der Subkategorie Asperger-Autismus angehören.

3.1.2 Merkmale

Im Folgenden werden für Menschen mit Autismus typische Handlungs- und Wahrnehmungsweisen vorgestellt. Wie sich diese auf den Schulalltag auswirken können, wird in Kapitel 3.2 vertieft.

- Wahrnehmung

Kanner hat das Wort Autismus (damals „autistische Psychopathen“) vom griechischen ‚auto‘ abgeleitet, aufgrund der eingeschränkten Beziehung zur Umwelt und der daraus folgenden Beschränkung auf das eigene Selbst (Amorosa, 2010). Verschiedene Quellen sprechen von einer anders verlaufenden Entwicklung des Selbst bei Menschen im Autismspektrum als bei neurotypischen Menschen (u.a. Bormann-Kischkel, 2010; Vero, 2020). Vero (2020) spricht vom im frühen Kindesalter beobachtbaren fehlendem Blickkontakt, vom Fehlen der Zeigegestik und von fehlender geteilter Aufmerksamkeit. Diese Fähigkeiten sind eine Voraussetzung für das Entwickeln eines „Meta-Selbst“, welches bei neurotypischen Kindern im Kindergarten ausgebildet ist (Vero, 2020). Mit „Meta-Selbst“ ist die Fähigkeit gemeint, sich selbst aus der Perspektive der dritten Person wahrzunehmen und zwischen dem eigenen und dem Denken anderer Menschen zu unterscheiden (van Elst, 2018; Vero, 2020). Eine solche Fremdwahrnehmung macht ein Erfassen vom Verhalten des Gegenübers möglich und hilft in sozialen Situationen adäquat zu reagieren, beziehungsweise sein Verhalten anzupassen. Für neurotypische Menschen ist diese Erfassung

recht einfach, sie können davon ausgehen, dass die Wahrnehmung der anderen ähnlich der eigenen ist. Diese Fähigkeit der Fremdwahrnehmung, das heisst das sich Hineinversetzen ins Gegenüber spielt in der Gesellschaft eine tragende Rolle (van Elst, 2018) und wird in Fachkreisen Theory of Mind genannt.

Die untenstehende Illustration (Abbildung 1) zeigt die Versuchsanordnung des „Sally-and-Anne Experiments“ (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985, zit. nach Schütz, 2023) zur Veranschaulichung der Theory of Mind. Werden neurotypische Kinder nach der Bildergeschichte gefragt, wo Sarah ihren Ball sucht, nannten 85 % der neurotypischen Kinder den Korb, weil sie ihn dort hingelegt hat. 80% der Kinder mit Autismus hingegen gaben an, sie würde im Karton suchen, da sich der Ball tatsächlich dort befand. Dieses Beispiel zeigt die Schwierigkeit von Kindern im Autismusspektrum eigene Gedanken von den Gedanken anderer zu unterscheiden.

Abbildung 1. Das Sally- and-Anne Experiment
(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985)

Eine fehlende oder mangelhaft ausgebildete Theory of Mind führt dazu, dass Menschen mit Autismus kein oder nur ein mangelhaftes Bild über die mentalen Vorgänge anderer Menschen besitzen und dadurch unhöflich oder rücksichtslos wirken (Bormann Kischkel, 2010; Teufel & Soll, 2021). Menschen mit Autismus wird oft fehlende Empathie attestiert. Teufel & Soll (2021) nennen verschiedene Studien welche belegen, dass eine Beeinträchtigung der kognitiven Empathie (dem rationalen Verständnis des Gegenübers), nicht aber der emotionalen Empathie vorliegt. Dies widerlegt die Annahme, Menschen mit Autismus besäßen generell keine Empathie. Sehr wohl empfinden sie Mitgefühl, dies aber eher „im Sinne eines allgemeinen negativen Empfindens als im Sinne von zugewandtem Mitgefühl“ (Teufel & Soll, 2021, S. 36). Dies führt bei Menschen mit Autismus oft zu Stress oder

inadäquatem Verhalten in emotional aufgeladenen Situationen, da eine solche Situation wohl gefühlsbezogen erfasst wird, nicht aber kognitiv eingeordnet werden kann (Teufel & Soll, 2021, S. 36).

Menschen mit Autismus zeigen oft sowohl eine sensorische Über- als auch eine Unterempfindlichkeit. Dodd (2007, S. 124) spricht gar von „abnormen Reaktionen auf sensorische Reize“, welche bei Menschen mit Autismus zu beobachten seien. Bei sensorischen Empfindlichkeiten ist ein grosses Spektrum an Verhaltensweisen zu beobachten. Zum einen können positive sensorische Erfahrungen zur Beruhigung (Stimming) dienen, zum anderen können negative Erfahrungen grossen Stress verursachen. (Teufel & Soll, 2021) Dies können bestimmte Töne oder Gerüche sein, ebenso Lichtreize oder zu enge Kleidungsstücke. Die Fähigkeit, Details gründlich und sehr zuverlässig wahrzunehmen, nicht aber den Gesamtzusammenhang zu sehen, wird in der Fachsprache als fehlende „zentrale Kohärenz“ bezeichnet. Die Fähigkeit, einzelne Wahrnehmungsdetails zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzusetzen (Schütz, 2023) ist bei neurotypischen Menschen stark ausgeprägt (vgl. Abbildung 2, Bild links). Nicht aber bei Menschen mit Autismus (vgl. Abbildung 2, Bild rechts).

Neurotypische Kinder nehmen zwei Dreiecke wahr.

Viele autistische Kinder nehmen einzelne Elemente wahr, fügen sie aber nicht zu einem sinnvollen Gesamtbild zusammen.

Abbildung 2. Zentrale Kohärenz (Schütz, 2023, S. 18)

Die mangelnde zentrale Kohärenz zeigt sich nicht nur im visuellen Wahrnehmen von Bildern, sondern auch in alltäglichen Situationen. So fällt es Menschen mit Autismus schwer, einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung herzustellen (zum Beispiel spielt ein Schüler mit Autismus der Lehrerin einen Streich, weshalb diese wütend wird. Der Schüler versteht aber die Wut der Lehrerin nicht) oder Auswirkungen einer Ursache vorauszusehen. Regeln auf andere oder ähnliche Situationen zu übertragen oder Details in einer Situation unterschiedlich zu gewichten, fällt dem Kind mit Autismus schwer. So ist es bei einem verletzten Kind wichtiger, dass ihm sofort geholfen wird, als pünktlich im Unterricht zu erscheinen (Schütz, 2023). Solches Verhalten kann entweder als boshaft oder gleichgültig angesehen oder aber auf schwache zentrale Kohärenz zurückgeführt werden.

- Aktivitäten, Interessen

Menschen mit Autismus können elementare Alltagsaufgaben wie Zähne putzen oder das Auspacken einer Tasche unter Umständen nur mit Mühe bewerkstelligen. Diesen Tätigkeiten Handlungsplanung voraus: Zahnbürste nehmen, befeuchten, Zahnpasta öffnen und Zahnpasta auf die Bürste geben. Solche Abläufe müssen alle Kinder lernen, „Menschen mit Autismus zeigen hierbei oft mehr Schwierigkeiten als neurotypisch entwickelte Personen, und zwar in verschiedenen Aufgaben über die Lebensspanne hinweg“ (Oldde Dubbelink & de Geurts, zit. nach Teufel & Soll 2021, S. 39).

Schwierigkeiten in der Handlungsplanung können mit wenig entwickelten exekutiven Funktionen von Menschen mit Autismus erklärt werden.

Exekutive Funktionen bezeichnen kognitive Fähigkeiten, welche Menschen für die Planung und Ausführung ihrer Handlungen benötigen. Exekutive Funktionen lassen sich (vgl. Abbildung 3) in drei Aspekte aufteilen: Die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität (Schütz, 2023).

Abbildung 3. Exekutive Funktionen (eigene Darstellung nach Schütz, 2023, S. 18)

Unter Inhibition wird die Fähigkeit verstanden, die eigene Reaktion auf einen Reiz zu steuern. So sind bei Kindern mit Autismus oft Schwierigkeiten in der Motivation, der Reaktionshemmung, der Aufmerksamkeitssteuerung oder der Motorik zu beobachten (Schütz, 2023). Das Umgehen mit kurzfristigen und unerwarteten Änderungen bereitet vielen Menschen mit Autismus Mühe. Tritt eine Situation anders als erwartet ein, kann dies zu hohem Stress und unter Umständen zu impulsivem Verhalten führen.

Die kognitive Flexibilität bei Menschen mit Autismus ist nur schwach ausgeprägt und erlaubt wenig Handlungsspielraum. Deshalb halten sie gerne an gefundenen Handlungsmustern,

bekannten Regeln oder gleichbleibenden Abläufen fest (Teufel & Soll, 2021), was gerade im Schul- und Arbeitsalltag, das heisst in einer Gruppe, ein grosses Hindernis darstellen kann.

Bei hoher Anspannung oder Freude zeigen sich nicht selten sogenannte Manierismen, das heisst häufige, sich wiederholende und nicht funktionale Handlungen wie zum Beispiel Händewedeln, Oberkörperschaukeln oder fixieren von Fingern. Werden Manierismen zur Beruhigung ausgeführt, wird von Stimming gesprochen (Teufel & Soll, 2021).

Menschen im Autismusspektrum in einem höheren Funktionsniveau, das heisst Menschen aus der Aspergervariante, zeigen stereotypes Verhalten sehr oft mittels Spezialwissen. Inhalte aus einem Interessensgebiet werden intensiv studiert und gehen meistens über alterstypische Themen hinaus. Dieses Spezialwissen ist zum einen als Ressource zu betrachten, zum anderen kann es allerdings zu einer Einschränkung kommen, da die Interessen nicht mit Gleichaltrigen geteilt oder von diesen verstanden werden können (Schirmer, 2016; Teufel & Soll, 2021).

Solche Spezialinteressen können für Menschen mit Autismus einen Teil ihrer Teilhabe sein, weil mit der Konzentration auf ein Spezialgebiet die Aufmerksamkeit für andere Umweltreize bestmöglich reduziert werden und dadurch einer Überlastung des Gehirns entgegenwirkt werden kann. Wird das Gehirn überlastet, sodass keine Informationsverarbeitung mehr möglich ist, wird in der Fachliteratur von Overload gesprochen (Schirmer, 2016).

- Soziale Interaktion und Kommunikation

Durch eine Reaktion auf das Gegenüber ist es neurotypischen Menschen möglich ihr Verhalten anzupassen und in einer Situation adäquat zu agieren. Wird gelächelt, lächeln die meisten Menschen zurück. Geht eine Person physisch auf Distanz, möchte sie keine Annäherung durch die anderen. Solche sozialen Interaktionen benötigen die Fähigkeit, die andere Person in ihren Handlungen zu lesen. Menschen mit Autismus haben aufgrund der schwach ausgebildeten „Theory of Mind“ Mühe, Verhalten richtig zu deuten. Die Körpersprache und den Gesichtsausdruck als Informant von Befindlichkeit zu verstehen und darauf adäquat zu reagieren, fällt schwer. Die eingeschränkten Fähigkeiten im Verständnis von nonverbaler Kommunikation erschwert auch die verbale Kommunikation (Schirmer, 2016). Teufel & Soll (2021, S. 17) sprechen von der allen Kindern mit Autismus gemeinsamen Schwierigkeit in der Kommunikation, welche den „verbalen Austausch mit anderen erschwert“. Gerade bei einem Monologisieren über Spezialinteressen ist kaum eine wechselseitige Kommunikation möglich (ebd.), weil das Gegenüber nicht oder zu wenig einbezogen wird.

Bei Menschen mit Autismus wird von einem konkretistischen Sprachgebrauch gesprochen (Schirmer, 2016). Es bereitet ihnen Schwierigkeiten zu erkennen, dass einzelne Wörter

oder Worte mehr als eine Bedeutung haben, um etwas auszudrücken. So sind Redewendungen, Metaphern, Witze oder Ironie schwer verständlich. Konkretistischer Sprachgebrauch kann zu Einschränkungen im Alltag führen, da Menschen mit Autismus Aussagen von anderen oft wörtlich nehmen und so nicht adäquat handeln können. Wie beim Verstehen von nonverbaler Kommunikation ist es auch in der verbalen Kommunikation notwendig, Hypothesen über Gedanken und Vorstellungen des Sprechers zu entwickeln.

3.1.3 Epidemiologie

Das wachsende Forschungsinteresse an Autismus widmet sich unter anderem der Häufigkeit von Autismus. Die in der Literatur zu findenden Angaben unterscheiden sich stark.

Amorosa (2010) führt in diesem Zusammenhang verschiedene Studien ab 2000 aus den USA, China und England auf, welche Prävalenzen zu Autismus- Spektrumsstörungen zwischen 6.0 und 6.5/ 1000 aufweisen.

Diese Erhebungen unterscheiden sich in ihrer Prävalenz stark zu Studien aus den 1960/70 Jahren und den 1990 Jahren mit Prävalenzen unter 1/1000 (Amorosa, 2010). Diese Zunahme der Diagnosen ist weniger auf die tatsächliche Zunahme von Autismus, als auf veränderte Definitionen in den Klassifikationen, auf eine bessere Diagnostik und auf sozialrechtliche Veränderungen zurückzuführen (Amorosa, 2010; Eckert, 2021). Laut Schuster (2020) ist unklar, ob tatsächlich mehr Menschen von Autismus betroffen sind, oder ob eine bessere und frühere Diagnostik zu einer Steigung der Prävalenz beigetragen hat.

Bei einem von 150 Kindern wird im Durchschnitt eine Autismus-Spektrums-Störung festgestellt. Bei dieser Häufigkeit wird nicht von einer seltenen Störung gesprochen (Schuster 2020). Bei Eckert (2021) wird die Häufigkeit gar mit der in der Öffentlichkeit meist zitierten 1% Formel“ beschrieben, was konkret heisst, dass eines von hundert Kindern dem Autismusspektrum angehört. Es ergibt sich von selbst, dass eine solche Häufigkeit weitreichende Konsequenzen für die schulische Förderung mitbringt.

3.1.4 Diagnostik

Für eine Autismus-Spektrum-Diagnose nach ICD-11 müssen „dauerhafte Einschränkungen der Initiierung und Aufrechterhaltung von sozialer Interaktion und Kommunikation sowie das Vorhandensein von restriktiven, repetitiven und unflexiblen Verhaltensmustern und Interessen“ vorliegen (Freitag, 2021, S. 438).

Die zeitlich und personell aufwändige Diagnostik wird von speziell geschulten Psychologinnen oder Psychologen, Psychiaterinnen oder Psychiatern vorgenommen und ist aufgrund des oftmals maskierenden Verhaltens der Menschen im Autismusspektrum nicht einfach zu stellen. Gängiges Diagnostikinstrument ist die aufeinander bezogene ‚Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen‘, ADOS 2, welche mit dem Kind oder dem

Jugendlichen durchgeführt wird und das ‚Diagnostische Interview für Autismus‘, ADI-R. Im ADOS 2 werden „semi-strukturierte Situationen hergestellt, die ASS-spezifische und auffällige sozial-kommunikative Verhaltensweisen provozieren sollen“ und so beobachtbar gemacht werden (Teufel & Soll, 2021, S. 56). Das ADI-R wird als Interview mit Bezugspersonen geführt. Parallel zur Autismus-Diagnostik wird oft routinemässig eine IQ-Abklärung durchgeführt (ebd.).

Niederschwellig oder als Verdachtsbestätigung können autismspezifische Screenings eingesetzt werden. Diese müssen nicht zwingend durch geschultes Fachpersonal durchgeführt, sondern können auch von Heilpädagogen oder von einer Autismus-Fachstelle eingesetzt werden.

3.1.5 Komorbiditäten

Unter Komorbiditäten werden „Störungen mit Krankheitswert verstanden, welche vielfältige Ursachen haben und meist auch völlig unabhängig von Autismus entstehen können“ (Girsberger 2018). Verschiedene Quellen nennen eine erhöhte Vulnerabilität bei Menschen aus dem Autismspektrum Komorbiditäten zu entwickeln (Girsberger, 2018; Schuster, 2020; Teufel & Soll, 2021; Noterdaerme 2010). Begleiterkrankungen haben, wie auch die Neurodiversität selbst, einen grossen Einfluss auf den (Schul-) Alltag der Betroffenen und werden deshalb hier beschrieben. Folgende Komorbiditäten werden häufig genannt:

- Ängste/ Depressionen

„Kinder mit Autismus sind häufig von Ängsten betroffen, die sich auf Dinge konzentrieren, die gewöhnlich nicht mit einem Angstgefühl verbunden sind“ (Schuster, 2020, S. 83). Hoher Anpassungsdruck seitens der Umwelt kann hoch belastend sein und zu weitreichenden emotionalen Problemen führen (Girsberger, 2018). Girsberger (2018) spricht von Depressionen bei Menschen im Autismspektrum mit einem reaktiven Charakter. Er sieht die Depression als Reaktionsmöglichkeit auf Erlebnisse wie Frustration, heruntergeschluckte Wut, Enttäuschung und Einsamkeit.

- Essprobleme/ Essstörungen

Spezielle oder ausgesprochen selektive Essgewohnheiten sind sehr häufig bei Menschen im Autismspektrum zu beobachten (Girsberger, 2018; Schuster, 2020).

- Schlafstörungen

„Überdurchschnittlich häufig“ (Girsberger, 2018, S. 136) werden Ein- und Durchschlafstörungen genannt.

- Verhaltensstörungen

Durch die Schwierigkeit der Emotionsregulation, insbesondere bei Wut, kommt es häufig zu aggressivem Verhalten. Die Wut kann sich gegen innen oder aussen richten.

Oppositionelles Verhalten wird gerade im Zusammenhang mit der Schule oft genannt, weil sich dieses negativ auf das Unterrichtsgeschehen und die Klasse auswirken kann.

- ADHS/ ADS

Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Hyperaktivität (ADHS/ ADS) kommen bei vielen Menschen im Autismusspektrum vor und gehören zu den am häufigsten genannten Begleitsymptomen (Noterdaeme, 2010). Je nach Quelle unterscheiden sich die epidemiologischen Aussagen zwischen einem Drittel (Teufel & Soll, 2021) und bis zu zwei Dritteln (Girsberger, 2018). „Nicht selten wird bei Personen mit einem Asperger-Syndrom oder hochfunktionalem Autismus in der frühen Kindheit zuerst die Diagnose einer hyperkinetischen Störung gestellt. Erst im späteren Verlauf stehen die für Autismus-Spektrum-Störungen typischen Interaktionsstörungen mehr im Vordergrund“ (Noterdaeme, 2010, S. 56)

- Intelligenzminderung, weit überdurchschnittliche Intelligenz

„Die Intelligenzbegebung von Menschen mit autistischen Störungen ist in vielen Studien relativ gut dokumentiert. [...] Der frühkindliche Autismus und der atypische Autismus treten häufig mit einer Intelligenzminderung auf“ (Enders, 2010, S. 73). Asperger Autisten weisen im Gegenzug oft eine „unauffällige Intelligenz und nicht selten sogar überdurchschnittliche IQ-Scores in klassischen IQ-Tests auf. Insbesondere das Gedächtnis kann überdurchschnittlich gut ausgeprägt sein [...]“ (van Elst, 2018, S. 93).

3.2 Autismus im Kontext der Schule mit öffentlichem Curriculum

„Das autistische Kind gibt es nicht. Jedes autistische Kind ist anders. Jedes autistische Kind ist eine neue Herausforderung für die Schule“ (Schuster, 2020, S. 9).

Anhand des 'Rahmenmodells der Schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen' (Eckert & Sempert, 2012) und der Verknüpfung mit aktueller Fachliteratur werden im Folgenden wichtige Punkte für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit hochfunktionalem Autismus zusammengetragen, um anschließend Gelingensbedingungen und Hindernisse herauszukristallisieren.

Abbildung 4. Rahmenmodell der Schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS (Eckert & Sempert, 2012, S. 227)

3.2.1 Rahmenmodell der Schulischen Förderung

Das „Rahmenmodell der Schulischen Förderung“ (Eckert & Sempert, 2012) zeigt acht Kernbereiche (Abbildung 4), welche bei der gelingenden Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus relevant sind. Das Modell basiert auf essenziellen Faktoren für eine bestmögliche Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus. Diese essenziellen Faktoren sind unter Einbezug internationaler Leitlinien entstanden (Markowetz, 2020). Im Folgenden werden die Kernbereiche mit der aktuellen Literatur verglichen, um so deren Aktualität zu belegen und eventuelle Anpassungen anzuregen.

- Systematische Förderplanung

Die Förderplanung soll auf einer diagnostischen Erfassung von Lern- und Verhaltensvoraussetzungen aufbauen und die autismusspezifischen Besonderheiten der Lernenden miteinbeziehen. Zu den Lernzielen der Volksschule müssen spezifische Bereiche wie Kommunikation und soziale Interaktion zusätzlich gefördert werden (Eckert & Sempert, 2012).

Regelmässige Überprüfungen und wenn nötig Anpassungen der Lern- und Entwicklungsziele müssen für eine gelingende Förderung gewährleistet sein. Eine laufende Informationsgewinnung im Sinne von qualitativer oder quantitativer Diagnostik ist wesentlich (Markowetz, 2020). Luder, Kunz und Müller Bösch (2021) schreiben, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Lehrpersonen und pädagogisch-therapeutischen Fachpersonen unter anderem zu einer Professionalisierung beiträgt. Dabei sei es wesentlich, die Praxis an gemeinsam formulierten Förderzielen auszurichten.

- Individualisierte Unterstützungsangebote

„Kennen Sie einen Autisten, dann kennen Sie nur den einen Autisten“ (Shore, S.M. zit. nach Vero, 2020, S. 14).

So vielfältig wie sich das Autismusspektrum zeigt, sind auch die Unterstützungsangebote. Diese Vielfalt erschwert den pädagogischen Fachpersonen eine Übernahme und Umsetzung eines passenden Handlungskonzepts. (Haider, Jeniko- Stricker & Schwanda, 2024). Es sind vielfältige und individuell abgestimmte Anpassungen gefragt. Gerade Schülerinnen und Schüler mit Autismus und zusätzlichen Komorbiditäten (vgl. Kapitel 3.1.5) wie ADHS oder oppositionelles Verhalten bedingen ein angepasstes, auf sie abgestimmtes Lehrpersonen-verhalten. Dies können zum Beispiel Anpassungen der Sprache der Lehrperson (z.B. Verzicht auf Ironie, direkte Ansprache oder Einsatz von Signalwörtern) oder Anpassungen in der räumlichen und zeitlichen Struktur des Unterrichts (z.B. Sitzordnung, Rückzugsmöglichkeit, Raumwechsel) oder Anpassungen in der Gestaltung der Unterrichtsmaterialien (z.B. reizarme, strukturierte Arbeitsblätter) oder bei Lehrmitteln und -methoden sein (Tuckermann, Häussler & Lausmann 2023, S. 10). Tuckermann et al. sprechen hierbei von einer Kompromissfindung in der Form der Unterstützung und dem Schülerwunsch diese möglichst unauffällig bereitzustellen. Gerade bei kognitiv starken Schülerinnen und Schülern mit Autismus in der Regelschule wird der Unterstützungsbedarf oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen (ebd.).

- Strukturierte Lernumgebungen

Ein kommunikationsorientiertes, pädagogisches Konzept zur ganzheitlichen Entwicklungsförderung bietet „TEACCH“ (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Die im Programm entwickelten Strategien haben sich als autismspezifische Pädagogik bewährt. Unter Berücksichtigung individueller Lernstile wird die Lern- und Lebensumwelt auf die Besonderheiten des Einzelnen abgestimmt. So kann sich die Person mit Autismus leichter zurechtfinden und ihre Kompetenzen besser einbringen und erweitern. Der methodische Schwerpunkt des Programms liegt in der Strukturierung (Häussler, 2016).

Strukturierungshilfen leiten bei diversen Anforderungen an und sorgen dabei für mehr Orientierung, Vorhersagbarkeit und Sicherheit. Drei Zustände welche für das Lernen und das Erledigen von Aufgaben unabdingbar sind. Wie bei allen pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen ist eine regelmässige Überprüfung der Massnahmen erforderlich und wenn angezeigt, eine schrittweise Zurücknahme der Hilfsmittel nötig (Teufel & Soll, 2021), um in die nächste Entwicklungsstufe einzutreten.

Visuelle Strukturierungshilfen nutzen die Ressource der visuellen Verarbeitungsstärke bei Menschen mit Autismus (vgl. Kapitel 3.1.2). Je nach Anforderung sind verschiedene visuelle Strukturierungshilfen wie Kennzeichnungen, Bildabfolgen, Visualisierungen der Zeit mit dem Time-Timer, Ablaufpläne, und so weiter, nützlich (Teufel & Soll, 2021).

Die häufigsten Anlässe für den Einsatz von Hilfen (Teufel & Soll 2021, S. 65) sind:

- Strukturierung von Abläufen und Tätigkeiten
- Räumliche Strukturierung
- Zeitliche Strukturierung
- Strukturierung des Arbeitsplatzes/ der Arbeitsmaterialien
- Visuelle Strukturierung von Regeln
- Visuelle Strukturierung von Veränderungen

Neben der visuellen Strukturierung bieten Routinen und Orientierung zusätzliche Strukturen und vor allem Sicherheit. Mit Routinen, das heisst eingeübten (Handlungs-) Abläufen kann Vorhersehbarkeit geschaffen werden. Menschen mit Autismus mögen Routinen, um in einer verwirrenden Umwelt eine Struktur in gewohnten Mustern zu finden, welche beruhigend wirken und den Alltag leichter bewältigbar machen. Viele Schülerinnen und Schülern mit Autismus kommen von sich aus gar nicht auf die Idee, nach Hilfe zu fragen. Eine hier angewandte Routine, welche in verschiedenen Fächern einsetzbar ist, kann dieser Schwierigkeit entgegenwirken und Sicherheit vermitteln (Tuckermann, Häussler & Lausmann 2023).

- Spezifische Lehrplananteile

Aufgrund von autismusspezifischen Besonderheiten ist, in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion sowie Aktivitäten und Interessen, in der Regel eine spezifische Förderung nötig (Eckert & Sempert, 2012). Gerade bei kognitiv starken Schülerinnen und Schülern mit Autismus wird der besondere Förderbedarf oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen. Es wird aufgrund der intellektuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler erwartet, dass sie die Schule wie alle anderen meistern (Tuckermann et al., 2023).

Eine erweiterte Förderplanung kann das Training sozialer Kompetenzen oder der bewusste Umgang mit besonderen, vielfach eingeschränkten Interessen und Aktivitäten umfassen. Eine solche Förderung sollte nicht isoliert mit dem Schüler, der Schülerin mit Autismus, sondern vielmehr auch in der Gesamtklasse stattfinden (Eckert & Sempert, 2012). Dies unterstreicht Vero (2020, S. 9) mit der Aussage, dass, „wirklich alles, was Sie im schulischen Kontext für einen autistischen Schüler anders gestalten auch allen nicht-autistischen Schülern zugutekommt“. Denn alle Schülerinnen und Schüler profitieren gleichermassen von eingeübten Handlungsplanungen oder dem Einüben von adäquatem Verhalten in bestimmten sozialen Situationen wie zum Beispiel nach einem Pausenplatz-Streit.

- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Autismusspezifische Merkmale (vgl. Kapitel 3.1.2) wirken sich auf das Wahrnehmen, Denken und Handeln der Schülerinnen und Schüler aus und beeinflussen auch den Schulalltag. Sind die Umweltreize zu störend, kann es zu einer Art Informationsüberflutung (Overload) bis hin zu einem gänzlichen Kontrollverlust des eigenen Handelns (Meltdown) kommen. Oft wird dann von dem oder der Betroffenen versucht, mit Fremd- oder Selbstaggression die Kontrolle über den eigenen Zustand zurückzugewinnen. Das zeugt von grosser Verzweiflung. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler mit Autismus abtauchen und nicht mehr ansprechbar sind. In diesem Fall wird von einem Shutdown gesprochen (Albers, 2021; Bartsch, et al. 2021; Schirmer, 2016). Mit Hilfe von räumlichen Rückzugsmöglichkeiten, Auszeiten und verhaltenstherapeutischen Massnahmen wie zum Beispiel Verstärkersystemen können solche für alle Schülerinnen und Schüler fordernden Verhaltensweisen abgeschwächt und im besten Fall vermieden werden. Vero (2020) fordert eine Anerkennung des herausfordernden Verhaltens als subjektiv sinnvoll. Häussler, Tuckermann & Kiwitt (2020) wünschen sich gar einen konstruktiven Umgang mit forderndem Verhalten.

- Kooperation mit den Eltern

Verschiedene Autorinnen und Autoren unterstreichen die Wichtigkeit einer funktionierenden Kooperation zwischen Eltern und Schule. Bartsch et al. (2021) sprechen von einem unabdingbaren engen und regelmässigen Kontakt. Das gemeinsame Meistern herausfordernder Situationen dank schneller und unkomplizierter, individueller Lösungen ist laut Schütz (2023) nur mit gegenseitigen Absprachen möglich. So kann in der Schule zum Beispiel mit Hausaufgabenreduktion einer häuslichen Belastung entgegengewirkt werden. Haider et al. (2024) sprechen diesbezüglich vom Finden schneller Lösungen in Zusammenhang mit einem engen Einbezug der Eltern. Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern bildet laut Haider et al. (2024, S. 103) „eine wichtige Partnerschaft für die kindlichen

Entwicklungs- und Bildungsprozesse“. Die Kooperation von Eltern und Schule wird im Kapitel 3.3 vertiefter beleuchtet.

- Berücksichtigung der Peerbeziehungen

Mit dem Schuleintritt kommen alle Kinder über längere Zeit mit Gleichaltrigen in Kontakt. Im schulischen Umfeld können Kinder soziale Fertigkeiten wie beispielsweise Freundschaften aufbauen, Konflikte lösen oder gegenseitige Rücksichtnahme, einüben. Dafür ist die Fähigkeit des Erkennens des Gegenübers unabdingbar (Schuster, 2022). Um einen Platz innerhalb einer Gemeinschaft einzunehmen, müssen zeitweilig persönliche Bedürfnisse zurückgestellt werden (Vero, 2020). Beides fällt Menschen mit Autismus schwer, im Speziellen in grossen, wechselnden Gruppen wie sie in der Schule anzutreffen sind.

Die Komplexität der Kommunikation nimmt bei allen im Jugendalter zu und gehört zu der Aufrechterhaltung von Peerbeziehungen. Menschen mit Autismus fällt dies schwer. Dies hat zum einen mit der zunehmend fehlenden kommunikativen Passung und zum anderen mit ihrem aus der Innenperspektive als sehr hoch wahrgenommenem Energieaufwand für die Aufrechterhaltung von Beziehungen zu tun (Eckert, 2024). Oft findet eine Anpassung statt, weil Menschen mit Autismus sich nicht blossstellen wollen. Zugunsten einer Schein-teilhabe unterdrücken sie persönliche Bedürfnisse, was für sie einen enorm hohen Energieaufwand bedeutet. In der Fachliteratur wird hier von Masking gesprochen.

Die adäquate Unterstützung durch die Lehrperson bei den Bemühungen der Beziehungsgestaltung und Beziehungspflege von Jugendlichen mit Autismus kann entscheidend sein für eine gelingende Peer-Beziehung. Vero (2020), selbst eine Frau mit Autismus, spricht von der Wichtigkeit der Mitschülerinnen und Mitschüler während ihrer Schulzeit. Sie betont aber gleichzeitig die Notwendigkeit der Konstanz ebendieser Beziehungen, um Vertrautheit und Vorhersehbarkeit zu garantieren. Gerade diese Vertrautheit schaffe Sicherheit. Eine solche Sicherheit könne auch ein ‚Buddy-System‘ in der Schule bieten. Vero (2020) versteht unter einem Buddy-System, die Vorbildfunktion eines Mitschülers oder einer Mitschülerin, welcher / welche als Orientierung und Vorbild für die Schülerin oder den Schüler mit Autismus dienen kann. Diese Beziehung darf jedoch nicht zu einer Belastung für den Mitschüler, die Mitschülerin werden. Dafür braucht es seitens der Lehrpersonen Wachsamkeit und wenn nötig Lenkung.

- Professionalität der Fachkräfte

Lindmayer, Grummt & Semmler (2022) haben Eltern autistischer Schülerinnen und Schüler unter anderem zu deren Sicht bezüglich des Lehrpersonenhandelns befragt. Für die Eltern bedeutsam sei insbesondere die Haltung und das Wissen der Lehrpersonen über Autismus. Lindmayer et al. (2022) sprechen in diesem Zusammenhang von einer starken Korrelation

vom Wissen der Lehrperson über Autismus und der Bewertung der Beschulungssituation der Eltern. Zu einem professionellen Handeln gehören Wissen und Kenntnis, um die autismspezifischen Besonderheiten zu erkennen. Teufel & Soll (2021, S. 122) unterstreichen dies mit der Aussage „Je mehr ein Kollegium über ASS weiss, desto besser gelingt auch die Beschulung [...]“. Die Möglichkeiten und Beeinträchtigungen autistischer Kinder sind unterschiedlich und vielschichtig und häufig nicht offensichtlich (Schütz, 2023). Professionalität der Lehrperson hat laut Schütz (2023) mit der Art und Weise des Unterrichts, der Leistungsbewertung sowie der Fähigkeit Beeinträchtigungen der Kinder mit Autismus als behinderungsbedingt wahrzunehmen, zu tun. Gee (2020) spricht von Verständnis und Akzeptanz. Sie fordert, dass Betreuungs- und Lehrpersonen Autismus als eine Variante des Soseins sehen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen akzeptieren und so Berührungspunkte gegen die Ausgrenzung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus schaffen. Diese Aussage unterstützen auch Tuckermann et al. (2023) welche erwähnen, dass gerade eine wohlwollende Grundhaltung der Lehrperson eine individuelle Herangehensweise erst möglich macht. Nur wenn versucht wird „die Welt mit den Augen des Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung zu sehen, können dessen unsichtbare Beeinträchtigungen und versteckten alltäglichen Herausforderungen erkannt werden“ (Tuckermann et al. 2023, S. 9).

Professionalität der Lehrkräfte hängt demnach mit dem Wissen über Autismus, dessen Akzeptanz als auch mit der Möglichkeit, die Umgebung auf Lernende mit Autismus anzupassen, zusammen.

3.2.2 Gelingensbedingungen

Das ‚Rahmenmodell der Schulischen Förderung‘ zeigt relevante Kernbereiche für eine gelingende schulische Förderung (Eckert & Sempert, 2012). Zusammenfassend kristallisieren sich aus dem Modell und der dargelegten Fachliteratur in Kapitel 3.2 folgende drei Faktoren als Gelingensbedingungen heraus:

- Passung

Eckert & Sempert (2012, S. 223) nennen die „Passung kindlicher Bedürfnisse und Besonderheiten mit den Rahmenbedingungen einer Schule“ als Grundlage für eine optimale Förderung. Darunter werden räumliche, personelle und pädagogische Gegebenheiten verstanden. Räumliche Passung im Sinne eines Barriere Abbaus können unter anderem ein reduzierter Zimmerwechsel, Räume für Ruhepausen oder eine Anpassung an Licht und Akustikverhältnisse sein. Solche sensorischen Barrieren sind laut Abele (2024) zunächst häufig unsichtbar. Das Erkennen ebendieser kann jedoch für einen Jugendlichen mit Autismus eine Voraussetzung für seine Teilhabe am Unterrichtsgeschehen bedeuten. Hier gilt es

jedoch hervorzuheben, dass eine für den jeweiligen Schüler passende Struktur geschaffen werden muss, welche nicht verallgemeinert werden kann (Croonenbroeck & Danner, 2023). Unter pädagogischer Passung wird eine individuelle Förderung verstanden. Verschiedene Quellen (Schirmer, 2016; Vero, 2020; Croonenbroeck & Danner, 2023) sehen eine konstruktive Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Autismus nur auf individueller Basis sinnvoll. Diese kann erst erfolgen, wenn die Lehrperson genau über den Lernstand und die Lerneigenschaften der Schülerin oder des Schülers Bescheid weiss. Werden Potentiale und Stärken der Schülerin oder des Schülers erkannt, können diese gefördert und Schwierigkeiten mithilfe von Hilfsmitteln und Strategien angegangen werden.

In einem Interview geht Zimpel noch einen Schritt weiter und fordert, dass „die Schule sich auf die Schüler einlassen muss und nicht umgekehrt“ (Croonenbroeck & Danner, 2023, S. 19)

Unter personeller Passung wird eine wertschätzende und einfühlsame Lehrpersonenhaltung verstanden. Ein einfühlsamer Umgang sorgt für gegenseitiges Verständnis und schafft die Möglichkeit sich angenommen und richtig zu fühlen. Damit einher geht auch die Akzeptanz für selbstregulierendes Verhalten des Schülers oder der Schülerin (Stimming) (Abele, 2024). Zimpel hebt die Wichtigkeit des Perspektivenwechsels hervor: „Das Wichtigste ist, dass Lehrer ihren Unterricht mit den Augen ihrer Schüler wahrnehmen können“ (Croonenbroeck & Danner, 2023, S. 16). Dieser Perspektivenwechsel führt zwangsläufig zu einer einfühlsamen Haltung gegenüber der Schülerin oder dem Schüler mit Autismus.

- Struktur, Klarheit und Vorhersehbarkeit

Alle Lernenden profitieren von klaren Anweisungen der Lehrperson. Schülerinnen und Schüler mit Autismus sind jedoch für ihren Lernerfolg in hohem Masse darauf angewiesen. Eine grosse Rolle spielt dabei die Strukturierung von Zeit, Raum und Aufgabestellung. Markowetz (2020, S. 30) sagt dazu: „Je deutlicher wird, was dazu benötigt wird und welche einzelnen Arbeitsschritte in welchem Umfang (Handlungs-/ und Ablaufplan) und in welcher Zeit (Zeitvisualisierung zum Beispiel eine Sanduhr) zu erledigen sind, desto besser“. In verschiedenen Quellen wird die Wichtigkeit eines strukturierten Unterrichts bei einer autismusfreundlichen Beschulung betont (vgl. Kapitel 3.2.1). Vero (2020, S. 22) benennt auch Schwierigkeiten, welche sich aus bereits vertrauten Strukturen wie zum Beispiel fixen Ritualen, ergeben können. Werden diese verändert, kann dies bei Jugendlichen mit Autismus zu grossem Stress führen. Sie nennt deshalb als Ideal eine „flexible Struktur, welche Raum für Veränderung“ bietet. Vorhersehbarkeit von Tätigkeiten bietet für Menschen mit Autismus eine weitere verlässliche Leitplanke.

- Zusammenarbeit Elternhaus- Schule

Girsberger (2016) spricht von der ausserordentlichen Wichtigkeit der engen Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus, unabhängig in welchem Setting (integrativ oder separativ) die Schülerin oder der Schüler mit Autismus zur Schule geht. Ohne eine Zusammenarbeit auf Vertrauensbasis können Konflikte rasch eskalieren (vgl. Kapitel 3.2.1, 3.3). In der Zusammenarbeit spiele eine offene, wertschätzende Kommunikation eine wichtige Rolle. Croonenbroek (2023) spricht in diesem Zusammenhang von offener Kommunikation als einem Türöffner für konstruktive Gespräche.

3.2.3 Hindernisse

Erste Auffälligkeiten zeigen sich bei Kindern mit Autismus oft mit Eintritt in eine Kindertagesstätte, spätestens jedoch bei Schuleintritt (Vero, 2020).

Vermeulen (2016, zit. nach Eckert 2021, S. 106) spricht von einem „doppelten Curriculum“ für Schülerinnen und Schüler mit Autismus, welche nebst den akademischen Inhalten zusätzlich Strategien im Umgang mit verschiedenen, besonderen Stressoren, wie beispielsweise die Anpassung an neue Umgebungen, erlernen müssen.

Die im Kapitel 3.2.1 aufgeführten Kernbereiche für eine gelingende schulische Förderung sowie die zusammengefassten Gelingensbedingungen in Kapitel 3.2. sorgen, wenn nicht vorhanden, für Hindernisse in der Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit Autismus. Zusätzlich kristallisieren sich weitere Hindernisse für eine gelingende Beschulung heraus:

- nicht adäquates Lehrpersonenverhalten

Die Beschulung von Lernenden mit Autismus bringt sowohl für die Lernenden selbst, als auch für die Lehrpersonen herausfordernde Situationen mit sich. In einer Studie von 2015 (Eckert, 2021) wurde untersucht, welche Situationen in der Beschulung von Lernenden mit Autismus als herausfordernd erlebt werden. Aus Lehrpersonensicht wurden folgende Punkte häufig genannt: Reaktion auf neue Situationen/ Änderungen, Kontaktaufnahme, Kooperation zum Beispiel in Gruppenarbeiten, fehlendes Verständnis von verbalen Anweisungen, Selbst- und oder Fremdaggression, sensorische Überempfindlichkeit und Gestaltung der Pausensituation.

Hat eine Lehrperson in Bezug auf diese als speziell herausfordernd erlebten Situationen keine oder wenig Handlungsoptionen, kann die Situation mit einem Schüler, einer Schülerin mit Autismus aus den Fugen geraten. Aufgrund von Unwissenheit seitens der Lehrperson kann das Schüler- und Schülerinnenverhalten als frech oder unangepasst taxiert werden und dementsprechend getadelt werden. Dies führt, gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Autismus kaum zu einer Verbesserung der Situation. Schirmer (2016) plädiert dafür, dass Lehrpersonen auf problematisches Verhalten anders als mit herkömmlichem

Verhaltensmuster reagieren sollten. Möchte man ein Schülerverhalten ändern, muss sich für den Schüler, die Schülerin etwas ändern. Damit ist zum Beispiel gemeint, wie eine Schülerin angesprochen wird, wo sie sitzt oder wie auf ihr Verhalten reagiert wird. Eine Änderung von eingeschliffenen Handlungsabläufen ist anspruchsvoll und bedingt eine regelmässige kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Lehrpersonenverhalten. Gerade in Schulen mit einer nicht institutionalisierter Austauschkultur kann dies schwierig sein und man fühlt sich als Lehrperson überfordert und alleingelassen.

- Grundhaltung von Lehrpersonen

Autismusspezifische Förderung bringt zwangsläufig Anpassungen an die Lernumwelt und das Lehrpersonenverhalten mit sich. Diese Anpassungen können zum einen als „Extrawürste“ (Tuckermann et al., 2023, S. 9) mit unnötigem Zusatzaufwand für die Lehrperson oder zum anderen als für die Schülerinnen und Schüler zugeschnittene Hilfen angesehen werden.

Die Grundhaltung von Lehrkräften macht daher eine individuelle Herangehensweise erst möglich und diese sei noch wichtiger als eine optimale Lernumgebung und Unterrichtsgestaltung (ebd.)

- Strukturelle Schwierigkeiten

Wie Schulen bezüglich Klassenassistenzen, Räumlichkeiten und Möglichkeiten der Unterstützung von Lehrpersonen aufgestellt sind, unterscheidet sich je nach Gemeinden selbst im gleichen Kanton stark.

Eine unflexible und ungenügend rasche Unterstützung für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler mit Autismus kann ein grosses Hindernis für deren Beschulung darstellen. Gerade eine mangelnde Unterstützung der Lehrpersonen kann diesen Kräfte rauben und ein adäquates Handeln verunmöglichen. Wird in tragfähigen Systemen unterrichtet, kann der Mehraufwand in der Beschulung von neurodiversen Kindern auf verschiedene Schultern verteilt werden. Leider sind in der Praxis tragfähige Lehrpersonensysteme eher selten anzutreffen. Dies erschwert eine Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus massiv.

3.2.4 Angepasstes Rahmenmodell

Das ‚Rahmenmodell der Schulischen Förderung‘ (Eckert & Sempert, 2012) kann unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur leicht angepasst werden. Im Folgenden wird diesbezüglich ein Vorschlag gemacht (vgl. Abbildung 5).

Die im empirischen Teil (Kapitel 4) vorgestellte Forschung über die Elternperspektive auf die Beschulung von Jugendlichen mit Autismus kann einen zusätzlichen Einfluss auf die

Parameter haben, da die Elternperspektive die bislang berücksichtigte pädagogische Perspektive des Modells erweitert.

Abbildung 5. Angepasstes Rahmenmodell, eigene Darstellung in Anlehnung an Eckert & Sempert (2012, S. 227)

- Systematische Förderplanung

Dieser Parameter aus dem Rahmenmodell nach Eckert & Sempert (2012) wurde im angepassten Modell nicht mehr berücksichtigt.

Eine systematische Förderplanung ist sowohl für neurotypische als auch für Jugendliche mit Autismus für eine optimale Förderung wichtig. Gerade bei Schwierigkeiten im Lernen und Verhalten spielen Diagnostik und interdisziplinäre Zusammenarbeit eine wichtige Rolle (vgl. Kapitel 3.2.1). Da eine systematische Förderplanung in jedem Schulkonzept verankert sein sollte, muss dieser Parameter nicht speziell als Gelingensbedingung einer schulischen Förderung von Kindern mit Autismus ausgeführt werden.

- erweiterte Lehrplananteile

Eckert & Sempert (2012) nennen in ihrem Rahmenmodell den Parameter ‚spezifische Lehrplananteile‘. Da - wie bereits weiter oben erwähnt - Lernende mit Autismus zusätzlich zu

den gängigen akademischen Unterrichtsinhalten Strategien im Umgang mit vielen besonderen Stressoren erlernen müssen, wird in der Literatur von einem „doppelten Curriculum“ gesprochen (Vermeulen, 2016, zit. nach Eckert 2021, S. 106). In Anbetracht dieses ‚doppelten Curriculums‘ kann der Parameter ‚spezifische Lehrplananteile‘ in ‚erweiterte Lehrplananteile‘ geändert werden.

- Zusammenspiel Schülerin, Schüler- Lehrperson

Im Rahmenmodell nach Eckert & Sempert (2012) ist kein Parameter zu diesem Zusammenspiel aufgeführt.

Die Passung von schulischen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen und Besonderheiten von Lernenden mit Autismus kann als Grundlage für eine optimale Förderung betrachtet werden (Eckert & Sempert 2012). Passung wird in der Verwendung des angepassten Rahmenmodells als Zusammenspiel bezeichnet. Passung hat, im Gegensatz zu Zusammenspiel eher einen statischen Charakter. Das Zusammenspiel als Schnittstelle über alle Parameter bedeutet nicht, dass dieses im Sinne einer funktionierenden Beziehung von Beginn an bestehen muss. Vielmehr bedeutet dies, dass Zusammenspiel im Sinne einer dynamischen Beziehungsgestaltung in allen Parametern anzustreben ist, um so eine konstruktive und gelingende Förderung zu garantieren. Dies ist allerdings immer mit zusätzlicher Arbeit seitens der Lehrperson verbunden, die unbedingt von Seiten der Schule (Schulleitung, Kollegium, Schulbehörde) anerkannt und honoriert und ebenfalls von den Eltern anerkannt werden sollte.

Um gelingendes Lernen zu ermöglichen muss, gerade für Schülerinnen und Schüler mit Autismus, ein personelles und pädagogisches Zusammenspiel bestehen (vgl. Kapitel 3.2.3 Gelingensbedingungen: Passung). Gerade ein solches personelles Zusammenspiel spielt eine grosse Rolle und geht einerseits mit einem einfühlsamen Umgang der Lehrperson einher, andererseits eventuell auch mit zusätzlichen monetären Ressourcen für eine Schulasistenz. Zimpel fordert nicht nur eine individuelle Förderung, sondern eine Schule, welche sich nach den Schülerinnen und Schülern richtet und nicht umgekehrt (Croonenbroeck & Danner, 2023).

3.3 Kooperation Eltern-Schule

Wie in Kapitel 3.2.1 bereits angesprochen, ist die Kooperation von Schule und Eltern für eine gelingende Förderung von hoher Bedeutung. Im Rahmenmodell für eine gelingende schulische Förderung bei Kindern mit Autismus nennen die Autoren die Kooperation als einen von neun Parametern (Eckert & Sempert, 2012). Dies unterstreichen verschiedene Quellen- so nennt Girsberger (2016), wie bereits andernorts erwähnt, die enge

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule vom Setting unabhängig als ausserordentlich wichtig.

3.3.1 Kooperation

Unter Kooperation wird die „Zusammenarbeit von mehreren Vertreterinnen und Vertretern derselben oder unterschiedlicher Berufsgruppen verstanden, die ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich gegenseitig dabei unterstützen, [...], um ein möglichst hochwertiges Ergebnis zu erreichen“ (Lütje-Klose, Wild, Grüter, Gorges, Neumann, Papenberg & Goldan, 2024, S. 38). Von Kooperation als „heil- und sonderpädagogischer Leitidee“ sprechen Sodogé, Eckert & Kern (2012, S. 78). Kooperation beruhe auf einer „tragfähigen und gleichberechtigten (Arbeits-) Beziehung, in der die unterschiedlichen Perspektiven, Kenntnisse und Erfahrungen der Beteiligten produktiv zusammengetragen und genutzt werden“ (Sodogé et al., 2012, S. 79).

In dieser Arbeit wird unter Kooperation die Zusammenarbeit verschiedener Personen, namentlich von Lehrpersonen und Eltern, welche als gemeinsames Ziel die adäquate Bildung des Schülers, der Schülerin im Fokus haben, verstanden.

Sodogé et al. (2012, S. 82) verstehen Zusammenarbeit als Prozess. Mit Bezug zu Neuenchwander (2015) werden „gegenseitige Information“, „Aufbau von gegenseitigem Vertrauen“ und von „Koordination von pädagogischen Massnahmen nach Bedarf“ von den Autorinnen und Autoren als Merkmale für eine gute Prozessqualität genannt.

Gegenseitige Information stellt an Eltern und Schule die Anforderung zu Offenheit und Kommunikationsbereitschaft. Ohne gegenseitiges Vertrauen ist eine offene Kommunikation nicht möglich. Gerade Familien von Kindern mit Autismus erleben zu Hause oft herausfordernde Situationen. Diese, im Sinne eines konstruktiven Miteinanders anzusprechen, erfordert Vertrauen und Sicherheit. Ferner wünschen sich viele Eltern in die Koordination von Förderung und Betreuung einbezogen zu werden. Dies ergab eine Elternbefragung von Eckert aus dem Jahr 2009 (Schirmer, 2016). Als weitere Erwartungen an die Schule wurden ebenfalls häufig genannt: klare und offene Rückmeldungen der Fachpersonen; inhaltliche Informationen über pädagogische oder therapeutische Förderung; partnerschaftlicher Kontakt zu Fachpersonen. Diese Aussagen werden auch durch eine Schweizer Studie belegt (Büttikofer, Wüest, Cravolini & Odermatt, 2023, S. 38), welche zum Thema „Welche Schule will die Schweiz?“ Befragungen durchführte. Mehr als die Hälfte der Eltern von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung erachtet es als wichtig, ein regelmässiges Feedback über die Schulsituation ihres Kindes zu erhalten und knapp die Hälfte erachtet es als wichtig bei Entscheiden (Übertritten, Beschulungsform) mitbestimmen zu können. Mehr als vier von fünf Befragten möchten sicher gehen, dass sich ihr Kind in der Schule wohl fühlt. Diese

Voten decken sich mit den Prozessmerkmalen einer gelingenden Zusammenarbeit nach Neuenschwander (Sodogé et. al., 2012).

3.3.2 Chancen

Das Verhältnis von Eltern und Schule hängt stark von der Wertschätzung der Schule gegenüber den Eltern und umgekehrt ab. Werden Eltern als „Laien“ betrachtet, werden sie als unterstützungswürdig adressiert. Im Gegenzug können Eltern als „Experten“ wahrgenommen werden, was bedeutet, dass sie „ihr Kind gut kennen und dieses Wissen für die Schule und das Lernen wichtig ist“. Werden Eltern als „Partner“ adressiert, ist eine gemeinschaftliche Verantwortung von Erziehung und Bildung auf Augenhöhe gemeint (Killius & Paseka, 2021, S. 254).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zusammenarbeit aus Sicht der Fachliteratur von Eltern und Schule dann gelingen kann, wenn sich diese gegenseitig als Experten ihres eigenen Fachgebiets anerkennen und dieses Wissen als wichtig für die Zusammenarbeit erachten. Ein weiterer relevanter Faktor ist, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen und offen kommunizieren, denn in einem Vertrauensverhältnis fällt ein rasches Ansprechen von Schwierigkeiten einfacher. Eine gemeinsame Lösung für Herausforderungen als Kooperationspartner zu finden, stärkt ebendiese Beziehung zusätzlich.

3.3.3 Herausforderungen

Herausforderungen in der Kooperation ergeben sich dann, wenn die Kommunikation aufgrund von sprachlichen oder sozialen Ungleichheiten erschwert werden. Die kulturelle „Mitspielkompetenz“ ist nicht bei allen Eltern gewährleistet und erschwert somit eine Positionierung der Eltern als wichtige Akteure in der Bildungsplanung ihrer Kinder (Killius & Paseka, 2021, S. 259). Lütje-Klose et al. (2024, S. 10) sprechen vom Übergang der Primarstufe in die Oberstufe als „sensibel und veränderungsintensiver Zeitpunkt“, weil die Kooperation von Schule und Elternhaus neu aufgebaut werden muss. In der Primarschule ist der Informationsfluss zwischen Schule und Eltern eng. Fliessen die Informationen institutionalisiert in hohem Masse, kommt dies Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Autismus entgegen. Ein Austausch trägt zum besseren Verständnis von Abläufen und Geschehnissen im Schulalltag bei. Diese können, wenn sie von der Schülerin, dem Schüler mit Autismus als anstrengend oder herausfordernd erlebt werden, zu Hause zu grossen Schwierigkeiten oder Entladungen im Familiensetting führen (vgl. Kapitel 3.1.2). Wissen Eltern um die Geschehnisse im Schulalltag, fällt es ihnen leichter die Ursachen für Entladungen aufzuspüren und wo möglich Änderungen im häuslichen Setting vorzunehmen, um Entladungen zu minimieren.

In der Oberstufe haben Elterninformationen eher informativen und organisatorischen Charakter. Die Förderung der Selbständigkeit von Oberstufenschülerinnen und -schüler tritt in Anbetracht des anstehenden Übergangs ins Berufsleben in den Vordergrund, der aktive Einbezug der Eltern hingegen tritt zunehmend in den Hintergrund. Dies macht Sinn, ist doch „die Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen auf einen Zuwachs an Autonomie ausgelegt“ (Schirmer, 2016, S. 136). Der Ablöseprozess von Kindern mit Autismus verläuft aufgrund ihrer sozialen Schwierigkeiten anders und oft zeitlich verschoben, denn Eltern sind länger in einer engen Beziehung zu ihrem Kind (ebd.). Zum einen, weil ihr Kind den Ablöseprozess (noch) nicht initiieren kann, zum anderen, weil sie oft als Vermittler zwischen der Aussenwelt und dem Kind agieren müssen. Dies kann zu einer engen Eltern- Kind-Beziehung führen, welche seitens der Schule als ein Anklammern durch die Eltern gesehen werden kann und gerade im Jugendalter negativ konnotiert ist.

4 Empirischer Teil

Im zweiten Teil der Arbeit wird das Forschungsdesign begründet und versucht, die Fragestellung empirisch zu beantworten.

4.1 Forschungsfrage

Die Forschungsliteratur bietet viele Hinweise und Wegleitungen für eine gelingende Beschulung aus pädagogischer Perspektive von Schülerinnen und Schüler mit Autismus (u.a. Schirmer, 2016; Canonica, Eckert, Ullrich & Markowetz, 2018; Markowetz, 2020; Schuster & Schuster, 2020; Eckert, 2021; Tuckermann et al., 2023; Häusler & Lausmann, 2023). In einigen Fachartikeln kommt zusätzlich die Betroffenenperspektive zum Zug (Schuster, 2020; Vero, 2020). Eckert & Sempert (2012) haben mit dem Rahmenmodell der Schulischen Förderung eine Wegleitung mit neun, für eine gelingende Schule zentralen Parametern geschaffen. Auch andere Autoren (Schuster, 2016) beziehen sich für ihre Förderempfehlungen darauf, denn diese Parameter sind in der aktuellen Literatur breit abgestützt (vgl. Kapitel 3.2.1).

Im Gegensatz zur pädagogischen Perspektive einer gelingenden Förderung ist die Perspektive der Eltern hinsichtlich einer gelingenden Förderung bei Schülerinnen und Schülern mit Autismus weniger erforscht. Einige Autoren haben entsprechende Elternbefragungen durchgeführt (u.a. Eckert, 2015; Lindmayer, Grummt & Semmler, 2022). Eine Studie des Befragungsinstituts Sotomo hat 2022 Schweizerinnen und Schweizer zur recht offenen Frage „Welche Schule will die Schweiz?“ befragt (Büttikofer, Wüest, Cravolini & Odermatt,

2023). Aus der Befragung wird allerdings nicht ersichtlich, ob Eltern mit neurodiversen Kindern befragt wurden. Somit kann diese Studie nur bedingt für diese Arbeit verwendet werden, birgt doch die Beschulungssituation von Schülerinnen und Schülern mit Autismus spezielle Herausforderungen. Aufgrund der dünnen Studienlage und fehlender Fachliteratur kann davon ausgegangen werden, dass die Elternperspektive noch zu wenig erforscht wurde. Obwohl die Elternperspektive in der Literatur nur ansatzweise beschrieben wird, wird in dieser Arbeit der Fokus dennoch auf die Perspektive der Eltern gelegt.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Wie kann die schulische Förderung bei Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler mit Autismus aus Elternperspektive gelingen?

- Welche Empfehlungen können aus Elternsicht gegeben werden, um ein Gelingen zu ermöglichen?
- Welche Hindernisse bestehen aus Elternsicht in der Beschulung?
- Sind die Parameter für eine gelingende Beschulung aus pädagogischer Perspektive mit denen aus Elternsicht deckungsgleich oder braucht es eine Erweiterung?

4.2 Methodisches Vorgehen

Um menschliches Verhalten zu erforschen und zu verstehen, wird in der Forschung von qualitativen Methoden Gebrauch gemacht. Gegenstand der im Folgenden beschriebenen Forschung sind Eltern von Oberstufenschülerinnen und -schüler mit Autismus, welche für eine gelingende schulische Bildung ihrer Kinder als Expertinnen und Experten ihr Wissen und ihre Erfahrungen in einem leitfadengestützten Interview mitteilen.

4.2.1 Qualitative Erhebungsmethode

Im Folgenden wird die qualitative Erhebungsmethode anhand der von Mayring (2016, S. 20-24) formulierten Postulate als Grundgerüst des qualitativen Denkens dargelegt. Diese Grundsätze werden mit dem Forschungsgegenstand verglichen.

- Grundsatz 1:
Forschungsgegenstand sind immer Menschen. Ebendiese sind Ausgangspunkt und Ziel der Forschung.

Um die Elternperspektive auf eine gelingende Beschulung von Schülerinnen und Schüler mit Autismus zu erforschen, werden Eltern befragt. Laut Gläser & Laudel (2010, S. 12)

fungieren Eltern als Experten nicht als Gegenstand der Untersuchung und dienen als „Zeugen der uns interessierenden Prozesse“.

- Grundsatz 2:

Am Anfang einer Analyse steht eine genaue und umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereichs.

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde in einer theoretischen Einbettung (vgl. Kapitel 3) der Gegenstandsbereich Autismus, Autismus und Schule sowie die Kooperation von Elternhaus und Schule beschrieben.

- Grundsatz 3:

Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss auch durch Interpretationen erschlossen werden.

In der vorliegenden Untersuchung ordnet sich der Sachverhalt hier ein.

- Grundsatz 4:

Humanwissenschaftliche Gegenstände werden möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht.

Die Befragungen finden in der häuslichen Umgebung der Befragten, oder auf Wunsch an einem neutralen Ort statt. Letzteres kann für die Befragten aufgrund der angespannten häuslichen Situation erleichternd sein. Hier konnte dem Grundsatz, dass die Untersuchung in einem natürlichen Feld stattfinden soll, aufgrund der höher gewichteten Möglichkeiten ein ruhiges Gespräch durchzuführen, nicht durchwegs entsprochen werden.

- Grundsatz 5:

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.

Eine Verallgemeinerung ist aufgrund der Erhebungsgrösse (< 10) nur sehr beschränkt möglich. Falls Verallgemeinerungen hergeleitet werden, werden diese begründet.

4.2.2 Elternbefragung- Leitfadengestützte Interviews

Die Befragung bietet in der qualitativen Forschung den besten Forschungszugang, wenn man eine Expertenmeinung einfangen möchte. Für die mündliche Befragung hat sich der Begriff Interview durchgesetzt. Dieser Forschungszugang wird für die Erfassung von Gedanken und Sichtweisen, nicht aber für beobachtbare Handlungen genutzt (Gläser & Laudel, 2010).

Im Bereich des Interviews wird aufgrund der Standardisierung der Datenerhebung in „standardisierte“, „halbstandardisierte“ und „nicht standardisierte Interviews“ unterschieden. „Standardisierte Interviews“ werden in quantitativen Forschungssettings gebraucht und haben aus diesem Grund für diese Arbeit keine Relevanz. ‘Nicht standardisierte’ und ‘halbstandardisierte Interviews’ gehören zu den qualitativen Methoden, wobei dem ‘halbstandardisierten Interview’ in der Forschung wenig Bedeutung zukommt (Gläser & Laudel, 2010). Für diese Arbeit werden ‘nicht standardisierte Interviews’ verwendet, welche sowohl im Fragewortlaut, in der Reihenfolge der Fragen als auch in den Antwortmöglichkeiten keine Vorgaben machen, sondern lediglich die thematische Ausrichtung festlegen. Nicht standardisierte Interviews werden in ‘Leitfadeninterviews’, ‘offene Interviews’ und ‘narrative Interviews’ unterschieden. ‘Leitfadeninterviews’ arbeiten mit vorgegebenen Themen und einer Frageliste, welche in jedem Interview beantwortet werden muss. ‘Offene Interviews’ arbeiten mit einem vorgegebenen Thema jedoch ohne Leitfaden. In ‘narrativen Interviews’ wird eine längere Erzählung des Befragten durch eine komplexe Einstiegsfrage initiiert. Um Vergleiche und Gemeinsamkeiten in den Befragungen zu erörtern, wird das Leitfadeninterview gewählt. So können geschlossene Fragen für die Beantwortung konkreter Fragen gestellt werden, gleichzeitig lässt diese Frageform auch Offenheit für neue Aspekte der Lebenswelt der Befragten zu. Das Leitfadeninterview bietet, im Gegensatz zu offenen und narrativen Interviews, die Möglichkeit mit einer Frageliste sicherzustellen, dass die Gesprächspartner zu allen wichtigen Aspekten Informationen geben. Ein Leitfaden bietet demnach eine Art Gesprächsgerüst (Gläser & Laudel, 2010). Ferner wird das Interview als Einzelinterview mit einem Elternteil durchgeführt. Wissen eines Gesprächspartners kann so besser ergründet werden, wenn „man sich auf einen Gesprächspartner konzentrieren kann“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 43). Eine Form von Leitfadeninterviews sind Experteninterviews. Diese Untersuchungsform eignet sich für die Rekonstruktion von sozialen Situationen oder Prozessen, welche durch Expertinnen und Experten zugänglich gemacht werden (Gläser & Laudel, 2010). Wie bereits anderenorts begründet (vgl. Kapitel 3.3.2 Chancen) werden Eltern in Bezug auf ihre Zusammenarbeit mit der Schule als Experten des häuslichen Bereichs angesehen.

4.2.3 Auswahl Interviewpartnerinnen und Interviewpartner

Bei der Wahl der Interviewpartnerinnen und -partner wurde der Grundsatz von Gläser & Laudel (2010, S. 118), je leichter der Zugang, desto schwieriger das Interview, befolgt. Die Elternteile wurden über die Fachstelle Autismus Ost vermittelt und von der Interviewerin persönlich angefragt. Die Auswahl erfolgte nach folgenden, im Vorfeld klar definierten Kriterien:

- Die Befragten sind Elternteil eines/ einer Jugendlichen mit diagnostiziertem Asperger-Autismus, welcher oder welche aktuell die Oberstufe besucht oder kürzlich besucht hat.
- Die Jugendlichen besuchen oder haben eine öffentliche oder private Oberstufe mit dem Curriculum des Lehrplans 21 besucht.
- Die Jugendlichen werden oder wurden in der Oberstufe mit erhöhten Anforderungen (Sekundarschule), beziehungsweise dem Niveau e, im Kanton St. Gallen oder Thurgau beschult.

Nachfolgend eine Zusammenstellung aller Interviewpartnerinnen und -partner. Die zum Zwecke des Datenschutzes notwendige Codierung der Befragten in B1, B2, B3, B4 und B5 wird auch im Transkript (vgl. Anhang) beibehalten.

Be-fragte/ Ge- schlecht	Ge- schl echt Kind	Alter Kind	Aktuelle Schul- stufe	Schulsituation Ober- stufe	Schulsituation Primarstufe
B1/ w	m	15	10. SJ	öffentliche Oberstufe, Sek E, Kt.TG	1.-6. Schuljahr (SJ) Volksschule Klassenwechsel in die 5. Parallelklasse
B2/ w	m	13	1.OS	öffentliche Oberstufe, Sek, Kt.SG	1.-6. SJ Volksschule Klassenwechsel in die 6. Parallelklasse
B3/ m	m	13	1.OS	private Sekundarschule Kt.SG	1.-6. SJ Volksschule
B4/ w	w	15	3.OS	Privatschule, Kt. SG	1.-6. SJ Volksschule
B5/ w	m	14	3.OS	Privatschule, Kt SG	1.-6. SJ Volksschule

4.2.4 Leitfaden

Für die Konstruktion des Leitfadens wurden die Richtlinien zur Erstellung eines Leitfadens nach Gläser& Laudel (2010, S. 142-153) befolgt.

Folgende Punkte sind dabei besonders erwähnenswert:

- Im Vorspann des Interviews werden offene Fragen geklärt.

Zu Beginn des Interviews werden von der Interviewerin das Interviewziel kommuniziert und wenn nötig biografische Informationen eingeholt. Ein festgelegter zeitlicher Rahmen wird kommuniziert.

- Die Fragen auf dem Leitfaden werden ausformuliert.

Ausformulierte Fragen bieten die Gewähr, dass alle Interviewpartner und -partnerinnen die annähernd gleichen Fragen gestellt bekommen. Dies erleichtert und ermöglicht eine anschließende qualitative Auswertung der Interviews.

- Die Fragen müssen klar formuliert sein.

Durch klar formulierte Fragen kann der Interviewpartner, die -partnerin den einzelnen Fragen entnehmen, was die Interviewerin wissen möchte.

- Die Fragen folgen einer gewählten Reihenfolge.

Ebenso wesentlich wie die Fragestellung ist deren Reihenfolge. Zusammengehörende Fragen werden nacheinander gestellt und in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Dies erleichtert dem Interviewpartner, der -partnerin die Rekonstruktion der Vergangenheit (Schulanamnese). Nach einer ersten ‚Aufwärmfrage‘ (Gläser& Laudel, 2010, S. 147), einer vom Interviewpartner, der -partnerin leicht zu beantwortenden Frage zu einem angenehmen Gegenstand, kann dieser, diese mögliche Anspannungen ablegen und bekommt im besten Fall ein positives Gefühl dem Gespräch gegenüber. Im Anschluss an die „Aufwärmfrage“ werden die Fragen des Leitfadens gestellt. Als abschliessende Frage macht es Sinn, nach nicht angesprochenen Aspekten des Themas zu fragen. Dies erhöht die Offenheit des Interviews, da eine solche Frage erneut zur Generierung von Informationen anregt, welche in der Vorbereitung nicht vorgesehen waren oder schlichtweg übersehen wurden.

- Der Interviewleitfaden wird nach der Erstellung überprüft.

Um sicherzustellen, dass alle Fragen zielführend sind, sollten sie vor dem Interview auf ihre theoretische Relevanz, den Sinn der Fragestellung und die Logik der Reihenfolge überprüft werden.

Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang abgelegt.

4.2.5 Transkription

Die geführten Interviews wurden als Audiodatei aufgezeichnet. Dafür wurde eine spezielle Software verwendet. Das Transkribieren bezeichnet die Verschriftlichung der menschlichen Kommunikation. Üblicherweise basierend auf Tonbandaufnahmen oder anderen Aufzeichnungen (Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer 2008). Mit dem KI-Programm ‚Töggli‘, (abrufbar unter: <https://toggli.ch>) können Aufzeichnungen aus dem Schweizerdeutschen in Standardsprache übersetzt werden. Das Programm ist gegen Entgelt nutzbar. Die Betreiberfirma recapp mit Sitz im Kanton Wallis löscht die Daten nach Projektabschluss und behält sich vor, diese für Optimierungszwecke ihres Algorithmus zu verwenden. Die Befragten haben ihre Einwilligung zur Transkription mit ‚Töggli‘ gegeben und wurden über die Datenschutzrichtlinien der Firma informiert. Die Interviews wurden aufgrund der emotionsgeladenen Themenlage in der Muttersprache der Befragten, das heisst auf Schweizerdeutsch, geführt.

Für rekonstruierende Untersuchungen ist ein Festhalten von paraverbalen Äusserungen wie Lachen, Sprechpausen oder Stottern nicht notwendig (Gläser & Laudel, 2010), deshalb wurde in der Transkription darauf verzichtet.

Für die Erstellung der Transkripte wurden folgende Transkriptionsregeln nach Gläser & Laudel (2010, S. 194) übernommen:

- Es wird in Standardsprache verschriftlicht und keine literarische Umschrift verwendet. (zum Beispiel: hast du anstatt haste).
- Nichtverbale Äusserungen werden nur dann transkribiert, wenn sie einer Aussage eine andere Bedeutung geben.
- Kurze Gesprächspausen werden in einfacher Klammer mit drei Punkten vermerkt (...).
- Unverständliche Passagen werden gekennzeichnet.

Zusätzlich werden folgende Regeln befolgt:

- Die interviewende Person wird mit „I“ und die befragte Person mit „B“ gekennzeichnet. Um eine Verwechslung der befragten Personen auszuschliessen, werden diese nummeriert (zum Beispiel B1).
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person erlauben, werden anonymisiert. Namen werden durch „X“, Ortschaften durch „Y“ und „Z“, Schulen durch „W“ ersetzt.

erforschte Elternperspektive kann die bestehenden Parameter aus pädagogischer Perspektive erweitern oder verändern. Die Bildung neuer Kategorien hat sich rasch abgezeichnet.

Die einzelnen Kategorien wurden in einem zweiten Schritt (vgl. Abbildung 7) zusammengefasst. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4.3 dargestellt.

4.2.7 Methodenkritik/ Limitationen

Menschen aus dem Autismusspektrum haben eine Prävalenz von 1% in der Gesellschaft (Eckert, 2012). Die Wahl der Befragten stellt keine Abbildung der Gesellschaft dar. Alle fünf Befragten verfügen über sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache, sind bildungsnah sozialisiert und haben keinen Migrationshintergrund. Aufgrund möglicher sprachlicher Barrieren in der Befragung wurden lediglich Eltern mit versierten Kenntnissen der deutschen Sprache ausgewählt. Alle fünf Befragten wissen über das Schweizer Bildungssystem gut Bescheid, denn alle fünf Befragten haben die obligatorische Schulzeit in der Schweiz absolviert. Es ist davon auszugehen, dass mindestens drei der fünf Familien finanziell gut gestellt sind, da ihre Kinder privat finanzierte Privatschulen besuchen, was ebenfalls nicht dem gesellschaftlichen Durchschnitt entspricht.

Das Verhältnis der Geschlechteraufteilung der Jugendlichen mit Autismus von vier Jungen zu einem Mädchen entspricht in etwa der Verteilung innerhalb des Spektrums. Amorosa (2010) zitiert zu der Geschlechterverteilung innerhalb des Spektrums verschiedene Studien. Die Befunde reichen von einem Verhältnis von 2,2 Jungen:1 Mädchen bis hin zu einem Verhältnis von 6,58 Jungen: 1 Mädchen. Eine Pilotstudie der Universität Lausanne (Buffolo, Habegger, Chabane, Maillard & Jequier, 2018) gibt ein Geschlechterverhältnis bei Kindern von 0-18 Jahren im Autismusspektrum von 1 Mädchen auf 3.7 Jungen an. Ruhe & Herbrecht (2018) nennen verschiedene, in der Literatur diskutierte Hypothesen, welche den Geschlechterunterschied erklären können. Unter anderem werden mildere Ausprägungen und weniger auffälligeres Imponieren von Mädchen als Jungen bei gleicher Diagnose genannt, ebenso die bessere Fähigkeit zur Anpassung (Masking) von Mädchen, welche deshalb seltener abgeklärt werden.

Nennungen über Gelingensbedingungen oder Hindernisse in der Beschulung konnten von den Interviewpartnerinnen und -partnern nicht immer einer Schulstufe zugeordnet werden. In der Analyse und der Zusammenführung der Erkenntnisse wird dementsprechend auf eine Stufennennung verzichtet, ausser es zeigen sich mehrere Nennungen zur Oberstufe, welche dann so vermerkt sind (vgl. Kategorie Zusammenspiel, Elternengagement)

4.3 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden Ergebnisse der Inhaltsanalyse wie in Kapitel 4.2.6 erläutert, dargestellt.

Die Analyse folgt entlang den Parametern des angepassten Rahmenmodells (vgl. Kapitel 3.2.4). Diese Parameter wurden wie beschrieben als Kategorien genutzt. Aufgrund von Mehrfachnennungen kristallisierten sich neue Kategorien heraus. Gewissen Kategorien konnten keine Textfragmente zugeordnet werden.

4.3.1 Kategorien aus bestehenden Parametern

- Individualisierte Unterstützungsangebote in der Schule

Individualisierte Unterstützungsangebote im Rahmen der Schule wurden von den Eltern mehrfach genannt. Vier von fünf Interviewpartner berichten in den Interviews davon.

Das aktive Ansprechen der Schülerin, des Schülers seitens der Lehrperson wurde zweimal genannt (B3: 281 ff., B4: 225).

...Es geht nicht darum, dass sie fragen muss, was sie machen muss, sondern ihr [Lehrpersonen] müsst ihr sagen, was sie machen muss. (B3: 281 ff.)

Weiter wurde ein Einzelsetting mit der Schulsozialarbeiterin (B5: 31 ff.) als Unterstützung bei herausforderndem Verhalten bei von der Unterrichtsroutine abweichenden Situationen in der Primarschule (Pausen, Projekttag) genannt.

Befragte 3 betonte die Wichtigkeit eines fixen Sitzplatzes. Dies konnte in der öffentlichen Volksschule nicht berücksichtigt werden, denn die Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler wurde höher gewichtet.

Die Schulleiterin hat das abgelehnt und gesagt, wenn wir das machen, dann kommen die anderen und wollen auch. (B3: 208 ff.)

In der Folge wechselte das Mädchen auf eine andere, private Schule und der Sitzplatzherausforderung konnte anders begegnet werden.

B1 (263) sprach von einem vom SPD verfügbaren Nachteilsausgleich für mehr Zeit bei Prüfungen, welcher in der Primarschule zum Tragen kam, in der Oberstufe allerdings noch nicht gebraucht wurde.

- Strukturierte Lernumgebungen

Zwei Befragte nannten die Unterrichtsstrukturen als wichtig (B4: 326; B5: 113 ff.). Vier Befragte sahen die Vorhersehbarkeit des Unterrichtsverlaufs als relevant (B2: 53 ff., 310; B3:

76; B4: 326; B5: 199 ff.) und die damit einhergehenden Abweichungen, „*Alles was nicht nach Plan läuft*“ (B4: 201) als Herausforderung an.

- Erweiterte Lehrplananteile

Hier konnten keine Textfragmente zugeordnet werden, keine Eltern haben sich in Bezug auf dieses Thema geäußert.

Befragte 5 erwähnte das Verhaltenstraining bei der Schulsozialarbeiterin (B5: 31 ff.). Dieses Textfragment wurde allerdings der Kategorie 4.3.1. individualisierte Unterstützungsangebote der Schule zugeordnet, könnte jedoch auch in diese Kategorie passen.

- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Mehrere Eltern haben sich in den Interviews zu diesem Thema geäußert. Drei von fünf Eltern heben eine Akzeptanz gegenüber Verhaltensbesonderheiten zur Regulation des eigenen Verhaltens der Schülerin, des Schülers seitens der Lehrperson als positiv hervor (B1: 52 ff., B2: 476 ff., B4: 104, 144 ff.).

Er [der Schüler mit Autismus] lehnte viel einfach über die Sachen..., sie [die Lehrperson] fand, er könne so viel besser arbeiten und er durfte das beibehalten (B1: 53)

Drei Eltern sprachen von hoch angepasstem Verhalten des Schülers, der Schülerin im Schulsetting (B2: 372 ff.; B4: 74 ff.; B5: 143 ff.). B5 (144) spricht von Lehrerinnen, die wenn sie nicht von der Diagnose wüssten, nie auf Autismus tippen würden.

Vier Eltern sprechen das überdurchschnittliche kognitive Potential der Jugendlichen an (B1: 83 ff.; B2: 327 ff.; B3: 499 ff., B4: 34 ff.). Befragte 3 (500 ff.) nennt zusätzlich die Schwierigkeit Unterstützungsbedarf trotz guter Schulnoten zu erkennen.

- Berücksichtigung der Peerbeziehungen

In allen Interviews sind Aussagen zu Peerbeziehungen prominent aufgeführt. Alle Befragten äusserten sich, teils mehrfach (B1: 113 ff., 140 ff., 413 ff., B2: 75, 198 ff., B3: 21 ff., 508 ff.; B4: 249 ff., B5: 171, 335 ff.) zu dieser Thematik.

Zum einen wurde die Beziehung zu Gleichaltrigen in der Klasse als Wohlfühlfaktor gewertet (B2: 204; B3: 508; B5: 171, 335 ff.). Zum anderen wurden Peerbeziehungen von drei Befragten allerdings auch als Herausforderung gesehen (B1: 140, 414 ff., B2: 75 ff.; B3: 92 ff.). Zum einen hängt dies mit nicht richtig gedeutetem Verhalten des Schülers mit Autismus seitens der Mitschüler und Mitschülerinnen (B1: 414 ff.) zusammen, zum anderen mit Unverständnis der Schülerin mit Autismus auf die sich in der Pubertät (B3: 92 ff.) verändernden Mitschülerinnen. Zwei Befragte nennen die Peergroup in Zusammenhang mit der Klassenzusammensetzung (B2: 198 ff.). Sie bewerten eine Klasse mit „*mehreren Sonderlingen*“

(B2: 199; B4: 249 ff.) als positiv. Der Klassenzusammensetzung zugeordnete Textfragmente werden weiter unten in der Kategorie Schule-Schulorganisation beleuchtet.

- Professionalität der Fachkräfte

Zu dieser Kategorie konnten aus allen Texten Fragmente zugeordnet werden. Vier Befragte (B1: 249 ff.; B3: 231 ff., 448 ff.; B4: 213 ff.; B5: 182) sprechen von Unwissenheit der Lehrpersonen.

Es braucht mehr Weiterbildung, es braucht mehr Wissen. Um noch optimaler auf diese Bedürfnisse einzugehen. (B3: 461 ff.)

Aber man muss ja Wissen Aber man kann dann vielleicht etwas differenzierter beurteilen. (B1: 249 ff.)

Mangelndes Fachwissen über Autismus wird jedoch seitens der Eltern nicht per se als negativ bewertet. Befragte 5 (182 ff.) sprach von der Wichtigkeit der Offenheit und davon, dass die „Art von ihr [der Lehrperson] X einfach gepasst hat“, was sie in diesem Fall wichtiger wertet als das Wissen über Autismus (190 ff.). Befragter 2 spricht ebenfalls von einer Lehrperson, welche „...grundsätzlich ein Gespür, aber ja keine Erfahrung als Lehrperson“ (428 ff.) hatte. Befragte 3 sprach gar davon, dass wenn die Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Jugendlichen stimmt, dies auch für die Kooperation mit den Eltern, „dann kannst du als Eltern auch besser kommen“ (B3: 66 ff.), förderlich sei.

- Kooperation Eltern- Schule/ Lehrpersonen

Dieser Kategorie konnten aus allen Texte Fragmente zugeordnet werden. Eine offene, transparente Kommunikation wurde von drei Befragten angesprochen (B1: 228; B3: 122; B5: 132) und als von den Lehrpersonen positiv gewertet beschrieben (B5: 132 ff.) oder als Gelingensbedingung (B1: 228) gewichtet:

Also ich finde, ohne geht es nicht.

Befragter 2 (532) fand „... dass man die Lehrer unterstützen muss in dieser Thematik [Autismusspektrum]. Auch Befragte 5 sprach von der Wichtigkeit von Informationen seitens der Eltern an die Lehrpersonen (239): „...wirklich einfach auf eine positive Art Infos geben“.

Befragte 5 (348 ff.) sagte: „wenn du so ein Kind hast, musst du immer auf die Lehrperson zugehen können.“

Einen mangelnden Austausch von Fachpersonen beschrieben zwei Befragte (B3: 146; B5: 242 ff.). Befragte 5 (242) spricht explizit die Situation in der Oberstufe an: „Gerade in der Oberstufe, wo es so viele verschiedene Lehrpersonen hat“.

Drei Befragte (B1: 454 ff.; B3: 357 ff.; B4: 73) sprachen davon, wie wichtig es sei, sich von der Lehrperson verstanden zu fühlen und als Expertin akzeptiert zu werden.

Aber wir haben uns immer gut verstanden gefühlt. Das hat mir am meisten geholfen als Eltern. (B4: 73 ff.)

Gleichzeitig erwähnten zwei andere Eltern (B2: 506 ff., 514; B 5: 228) die positive Haltung von Eltern gegenüber der Schule. Zum einen waren sie dankbar: *„Wir haben auch versucht ihren Einsatz wertzuschätzen... gesagt, danke, dass ihr da seid.“* (B5: 513 ff.) *„Aber wir sahen, dass sie zusätzlichen Aufwand mit X betrieben haben“* (B5:516 ff.).

Zum anderen pragmatisch: *„weil wir sind irgendwo auch abhängig von den Lehrpersonen“* (B5: 228). Eine Antwort darauf, dass Kooperation nur funktioniert, wenn auf Zuhören auch Taten folgen, gibt Befragte 4 an. Ansonsten bleibt ein schales Gefühl zurück und man/frau fühlt sich alleingelassen. Befragte 4 beschrieb dies wie folgt:

Man wird angehört, es wird Verständnis gezeigt, aber es ändert eigentlich kaum etwas. (B4: 362)

- Zusammenspiel

Es konnten aus allen Interviews Fragmente zugeordnet werden. Das Zusammenspiel zwischen Lehrperson und Schüler, Schülerin in der Oberstufe wurde anhand seines/ ihres Wohlbefindens oder anhand des Verhaltens beschrieben (B2: 318; B3: 403 ff.) oder damit, dass die Lehrpersonen die Schülerin, den Schüler in ihrem/ seinem Sosein annahmen (B1: 389; B3: 422; B5: 175).

Er fühlt sich jetzt soweit wohl... dann lässt er mehr mit sich machen. Er hält mehr Stressoren aus. (B2: 318 ff.)

Die Nennungen zu einem erfolgreichen Zusammenspiel sprechen einerseits das personelle Zusammenspiel (B1: 122 ff., B2: 221; B3: 63 ff.; B4: 28; B5: 43 ff., 175) an.

Also die, die mit X gematcht haben, die haben schnell verstanden, nur weil sie nicht immer lacht und lustig wirkt, dass das nicht persönlich ist, sondern sie braucht mehr Zeit, um anzukommen. (B3: 63 ff.)

Andererseits das Zusammenspiel von Schülerin, Schüler und strukturellen Schul- und oder Unterrichtsgegebenheiten (B3: 50 ff.; B4: 14; 234 ff.; 298).

Nennungen über ein nicht funktionierendes Zusammenspiel zwischen Lehrperson und Schülerin, Schüler sprechen erneut das personelle Zusammenspiel (B1:127 ff.; B2: 68; B3: 66) aber auch eine räumliche und strukturelle Passung der Schule an (B1: 76; B3: 401, 409; B4: 319 ff., 331 ff.)

4.3.2 Kategorien aus ergänzten Parametern

Die folgenden Kategorien wurden im Laufe der Analyse aufgrund von Mehrfachnennungen in den Texten verschiedener Befragten ergänzt. Diese Kategorien kommen im angepassten Rahmenmodell aus pädagogischer Perspektive (vgl. Kapitel 3.2.4) in Anlehnung an Eckert & Sempert (2012) nicht als Parameter vor.

- Elterninitiative

In allen Interviews kamen Aussagen zur Elterninitiative zahlreich und dominant zur Sprache. Die Initiative der Eltern besteht darin, zusätzlich zu schulischen Unterstützungsangeboten (vgl. Kapitel 4.3.1) sich privat zu organisieren und vorausschauend und auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Kinder rücksichtnehmend deren Schullaufbahn zu planen. Vier von fünf Befragten (B2: 153 ff., 252 ff.; B3: 133 ff.; B4: 153 ff.) haben aus Eigeninitiative die Schulwahl ihrer Kinder für die Oberstufe organisiert oder innerhalb der Oberstufe Laufbahnentscheide (B5: 314) getroffen.

Jetzt muss ich diese Sachen selbst in die Hand nehmen... die Tür geht nicht auf, auch wenn ich dagegentrete. (B3: 226)

Eine Befragte (B1: 103 ff.) gab einen von der Schule initiierten Schulwechsel in die Nachbargemeinde Mitte 6. Klasse mit anschließender Oberstufenbeschulung in der Nachbarstadt an. Alle Befragten waren sich einig, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn sie nicht alles an der aktuellen Schulsituation gut finden. Drei Befragte sprachen die Bedeutsamkeit von Unterstützern an. Zum einen im familiären System (B1: 458), zum anderen von Fachstellen (B2: 611 ff.; B3: 351 ff.). Befragte 3 hatte innerhalb dieses Systems an unterstützenden Stellen das Gefühl einer Anlaufstelle (B3: 353). Der Befragte 2 hingegen wünscht sich ausdrücklich eine Anlaufstelle (B2: 608, 624). Die Konstante in der Beratung sei der Kinderarzt (B2: 611 ff.), dieser werde jedoch nicht als die gewünschte Anlaufstelle wahrgenommen (B2: 610 ff., 625 ff.).

- Konstanz der Schule/ Organisation

Bei einigen Eltern waren Äusserungen in dieser Kategorie prominent vertreten. Drei Befragte (B2: 14, 182 ff.; B3: 47 ff., 84 ff., 525 ff.; B4: 234 ff., 406, 479) gaben kleine, familiäre Schulsettings als positiven Faktor an. Dies wurde von der Befragten 3 als Grund für die gelingende Primarschulzeit genannt.

Es war eine relativ kleine Primarschule. Überschaubar. Konstant. Immer das gleiche Zimmer. Immer die gleichen zwei Lehrpersonen. Also die Konstanz immer gleich. (B3: 48 ff.)

Drei Eltern werteten eine diverse Klassenzusammensetzung als Wohlfühlfaktor für die Schülerin, den Schüler mit Autismus (B1: 443, B2: 198 ff.; B3: 27 ff., B4: 261 ff.), weil ihre Kinder in einem solchen Umfeld weniger auffielen.

Weil es solche gibt, die noch spezieller sind, er fällt dann nicht auf. (B4: 264 ff.)

Vier Eltern äusserten sich positiv über Konstanz im Schulalltag. Zwei Befragte werteten einen Systemwechsel in die Oberstufe im Sinne eines Neuanfangs als positiv (B2: 45 ff.; B4: 242 ff.)

„Erstmal einfach einen krassen Wechsel... Es hätte irgendeine Schule sein können, einfach etwas ganz Neues... jetzt ist da eine neue Chance“ (B4: 242 ff.).

Eine Befragte erlebte einen positiven Schulwechsel innerhalb der Primarschule (B5: 40 ff.).

- Komorbiditäten

In den Interviews wurden von einigen Eltern Äusserungen bezüglich Begleiterkrankungen gemacht. Drei von fünf Eltern sprachen von einer hohen Intelligenz ihrer Jugendlichen (B2: 327; B3: 192 ff.; B4: 43). Diese habe dazu beigetragen, dass der Jugendliche trotz allfälliger Absenzen gute Schulnoten erzielt habe (B3: 192 ff.) oder habe die Wahl der Oberstufe beeinflusst (B4: 38). ADHS als Komorbidität wurde von einer Interviewpartnerin angesprochen (B1: 33), ebenso eine Transgenderthematik (B1: 8 ff.) und weitere, nicht genau bezeichnete Komorbiditäten (B1: 33 ff.). Komorbiditäten können einen dem Autismus übergeordneten Stellenwert einnehmen (B3: 482 ff.) oder wurden als Störfaktor in der Einordnung der Schulschwierigkeiten (B2: 62 ff., 78 ff.; B4: 46 ff., 143) angesehen.

5 Zusammenführung der Erkenntnisse

Mit der Einordnung der Erkenntnisse aus der vorliegenden Untersuchung erfolgt eine Modellanpassung des Schulischen Rahmenmodells aus pädagogischer Perspektive nach Eckert & Sempert (2012).

5.1 Einordnung der Erkenntnisse

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse entlang den Kategorien von Kapitel 4.3 mit Bezug zur Fachliteratur eingeordnet.

5.1.1 Kategorien aus bestehenden Parametern

- Schulische Unterstützungsangebote

Die mehrfach in den Interviews gemachten Aussagen bezüglich schulischen Unterstützungsangeboten zeigen, dass das Festhalten an bestehenden Strukturen als grosses Hindernis gewertet werden kann und neuen Lösungsansätzen im Weg steht. Strukturen, die aus der Angst „dann kommen die anderen und wollen auch“ (B3: 208 ff.) seitens der Schule aufrechterhalten werden, sind nicht nicht veränderbar.

Tuckermann et al. (2023, S. 9) spricht in diesem Zusammenhang von den Lehrpersonen als „Extrawürste“ wahrgenommenen individuellen Hilfestellungen.

Die Flexibilität bezüglich Strukturveränderung scheint in einer Privatschule aus unterschiedlichen Gründen (Menschenbild, pädagogisches Konzept, finanzielle Situation) grösser zu sein, als in der öffentlichen Schule (B3: 411 ff., B4: 286). Die Beschulung von Kindern, welche in der öffentlichen Schule nicht erfolgreich beschult werden können, bieten für Privatschulen einen beispielbaren Markt (B2: 237 ff.). Individuelle, neue Lösungen sind nur möglich, wenn die Lehrperson die Welt mit den Augen eines Menschen mit autistischer Wahrnehmung zu sehen versucht (Tuckermann et al 2023; Croonenbroeck & Danner, 2023). Nimmt die Schule als Organisation oder die Lehrperson Autismus spezifische Besonderheiten als behinderungsbedingt wahr, wird klar, dass die Bedingungen am System angepasst werden müssen und die Schülerin, der Schüler mit Autismus sich nicht oder nur bedingt an das System anpassen kann (Schütz, 2023; Vero 2020).

- Strukturierte Lernumgebungen

Von den Eltern wurde die Vorhersehbarkeit höher gewichtet als die Struktur innerhalb des Unterrichts. Dies mag damit zusammenhängen, dass Eltern wenig Einsicht in die Unterrichtsstruktur haben. Vorhersehbarkeit im Sinne von Vorankündigungen der Schule oder der Lehrperson können von den Eltern einfacher beobachtet werden. Die Reaktion des Schülers oder der Schülerin auf ausserordentliche Unterrichtssettings ist im Sinne einer negativen Entladung zu Hause oft spürbar. So wurde von einer Befragten explizit darauf hingewiesen, wie wichtig es sei vorab Informationen zu der Vorhersehbarkeit von Neuem einzuholen (B5: 79 ff., 205 ff.).

Je mehr er im Voraus weiss, desto besser geht es ihm. Dann geht es auch mir besser und der Lehrperson und den anderen Schülern. (B5: 211 ff.)

Vero (2020, S. 86-88) spricht als Selbstbetroffene die Wichtigkeit von klar strukturierten Abläufen im Stundenplan an, um einem Overload oder gar einem Meltdown entgegenzuwirken, beziehungsweise bei allfälligem Auftreten mit diesem umzugehen. Wird diese Aussage von Vero mit den Untersuchungsergebnissen verglichen, kann davon ausgegangen

werden, dass das Einhalten schulischer Strukturen einer Entladung zu Hause entgegenwirkt. Wird dies seitens der Schule nicht befolgt, haben laut Aussagen der Befragten die Eltern dies zu übernehmen.

- Erweiterte Lehrplananteile

Im Gegensatz zu der pädagogischen Perspektive, haben erweiterte Lehrplananteile in der Schule aus Elternperspektive keine Relevanz. Davon kann ausgegangen werden, weil dieser Kategorie keine Fragmente klar zugeordnet werden konnten, und die Eltern sich im Sinne von Elterninitiative selbst ausserschulisch organisierten.

- Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Der Umgang mit Verhaltensbesonderheiten im Sinne von Akzeptanz und Wohlwollen wurde von den Eltern als positiv gewertet, da drei von fünf Befragten sich zu diesem Sachverhalt teils mehrfach äusserten (B1: 52 ff., B2 476 ff., B4: 104, 144 ff.). Hier ist die pädagogische Perspektive mit der Elternperspektive deckungsgleich. Beide fordern eine einfühlsame Haltung der Lehrpersonen.

Die hohe Dichte an Nennungen bezüglich des hohen kognitiven Potentials der Schülerinnen und Schüler mit Autismus im Zusammenhang mit der Beschulung (B1: 83 ff., B2: 327 ff.; B3: 499 ff.; B4: 34 ff.) lässt einerseits auf mangelnde Sensibilisierung seitens der Schule schliessen, andererseits aber auch auf die Positivauslese der Interviewpartner (bildungsnahe und sehr engagierte Elternhäuser). Bei Schülerinnen und Schülern mit guten Schulleistungen wird Unterstützung seitens der Schule als nicht nötig empfunden (B3: 500 ff.) und kann bei den Betroffenen zu grossen Herausforderungen führen. Diese Aussagen unterstützen Tuckermann et al. (2023, S. 10) mit der Aussage, dass bei starken Schülerinnen und Schülern der Unterstützungsbedarf oft nicht erkannt oder nicht ernst genommen wird.

- Peerbeziehungen

Die Untersuchungsergebnisse zeigen eine prominente Stellung der Peerbeziehungen in Bezug auf eine gelingende Beschulung aus Elternperspektive. Alle Befragten äusserten sich, teils mehrfach (vgl. Kapitel 4.3.5) bezüglich ebendiesen. Die Peerbeziehung wird aus Elternperspektive als Wohlfühlfaktor gewertet. „Ohne eine gute Beziehung zu den Mitschülern kann eine Beschulung nicht erfolgreich sein“, unterstreicht Vero (2020, S. 170) die Wichtigkeit der Beziehung zu Gleichaltrigen.

Diese Beziehung ist jedoch nicht unbelastet und bedingt von beiden Seiten Verständnis und Entgegenkommen. Seitens der Klasse Verständnis für die Autismus bedingten Eigenheiten des Schülers oder der Schülerin (B1 414 ff.), von der Schülerin oder dem Schüler mit Autismus ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit. Diese kann nach

Elternaussagen (B2: 318 ff.) besser geleistet werden, je wohler sich die Schülerin oder der Schüler im Klassenverband fühlt.

- Professionalität der Fachkräfte

Obschon vier von fünf Befragten die Lehrpersonen als unwissend erleben oder erlebten und dies als Schwierigkeit werteten (B1: 249 ff.; B3: 461 ff.), wird aus Elternperspektive das personelle Zusammenspiel, die Art und Weise wie die Lehrperson den Schüler oder die Schülerin annimmt, höher gewertet. Dieser Schluss kann gezogen werden, da Eltern Lehrpersonen zwar als unwissend erleben, die wohlwollende Grundhaltung jedoch für den Schüler oder die Schülerin und die Eltern eine höhere Relevanz hat. Dies mag daran liegen, dass die Schülerinnen und Schüler von Lehrpersonen als Variante des Seins gesehen werden (Vero, 2020) oder dass sie mit Hilfe der Perspektivübernahme die versteckten, alltäglichen Herausforderungen und unsichtbaren Beeinträchtigungen des Schülers, der Schülerin erkennen können (Tuckermann et al., 2023). Eine wohlwollende Grundhaltung der Lehrpersonen sorgt demnach aus Elternsicht für ein gutes Schulklima und macht Anpassungen im Schulsetting möglich.

Würde jedoch die Lehrperson neben einer wohlwollenden Grundhaltung zusätzlich Wissen über autismusspezifische Förderung haben, könnten Lernumgebungen individueller angepasst und Schwierigkeiten schneller und spezifischer erkannt werden. Dies unterstreicht folgende Elternaussage:

„Und die Schulleitung hat alle Fäden in der Hand. Die Schulleitung hat wenig Wissen, wenig Bereitschaft, etwas auszuprobieren. Einfach so starre Strukturen, die du nicht verändern kannst“ (B3: 234 ff.)

Eine weitere Befragte spricht von mehr nötigem Wissen, um noch optimaler auf die Bedürfnisse der Jugendlichen mit Autismus eingehen zu können (B3: 461 ff.).

In einer deutschen Elternbefragung von 2016 und 2019 (Lindmaier et al., 2022) deckten sich die Aussagen über das Wissen der Lehrpersonen über Autismus mit der Bewertung der Beschulungssituation durch die Eltern. Dies ist in dieser Erhebung ebenfalls in Bezug auf Zufriedenheit mit der Beschulungssituation zu nennen. Es gilt hier jedoch zwischen Zufriedenheit und keinem Handlungsbedarf zu unterscheiden. So sind Eltern zwar unzufrieden mit dem Schulsystem (B4: 326): *„Also ich bin nicht begeistert von der Schule, ich würde sie nicht empfehlen“*, sehen jedoch keinen Handlungsbedarf hinsichtlich Veränderung der Beschulungssituation (B4: 379 ff.): *„Eben, ihm geht es ja gut. Seit er in dieser Schule ist, ist er zuhause einfach ruhig“*.

Keinen Grund zur Änderung der Schulsituation sei dann angezeigt, wenn die Jugendlichen den Unterricht besuchen (B2: 214 ff.), die Situation zu Hause entlastet sei (B4: 379 ff.) oder

ein allgemeines Wohlbefinden festzustellen sei (B2: 318 ff.), welches sich auf das familiäre Miteinander auswirke.

- Kooperation Eltern- Schule/ Lehrpersonen

Es fällt auf, dass die Nennungen über Kooperation in der Literatur als auch in den Befragungsergebnissen übereinstimmen, der Kooperation wird von beiden eine hohe Relevanz zugesprochen. Dies unterstreicht folgende Elternaussage:

Also ich finde, ohne geht es nicht. (B1: 228)

Die Wichtigkeit von Kooperation wird in der Literatur vielfältig besprochen (Bartsch et al. 2021; Haider et al., 2024; Schütz, 2023; Vero, 2020). Haider et al. (2024, S. 103) sprechen von einer „wichtigen Partnerschaft für die kindlichen Entwicklungs- und Bildungsprozesse“. Eltern sind laut Vero (2020, S. 137) nicht automatisch Autismusexperten, wissen jedoch vieles über den Autismus ihres Kindes. Sie spricht deshalb von Eltern als „wichtigsten Verbündeten im Versuch der Begegnung mit dem autistischen Kind“. Eine gelingende Beschulung könne nur gemeinsam als ein Team stattfinden. Genau dies spricht auch ein Befragter an:

Du bist am nächsten dran als Eltern. Du erlebst es. (B2: 493)

Diese Partnerschaft kann jedoch nur mit Absprachen und Vertrauen aufrechterhalten werden. Gerade in der Oberstufe mit verschiedenen Fachlehrpersonen stellt dies die Schule vor Herausforderungen (B5: 242). Hier gilt es zum einen die Schulakteure in die Pflicht zu nehmen, zum anderen Verständnis zeigen seitens der Eltern, wenn Absprachen nicht reibungslos funktionieren. Im Idealfall ist es Eltern möglich positiv formulierte Hinweise anzubringen (B5: 239). Sehen Eltern Akteure der Schule als nicht flexibel oder unwissend an, ist dies kaum möglich. Laut Kilius & Paseka (2021) ist eine gemeinschaftliche Verantwortung von Bildung und Erziehung nur möglich, wenn die Akteure sich gegenseitig als Partner adressieren, und sich auf Augenhöhe begegnen. Da eine gemeinschaftliche Verantwortung im Sinne einer Arbeitserleichterung für beide Seiten anzustreben ist, wäre eine solche Adressierung notwendige Voraussetzung. Der Beizug von Drittpersonen könnte Hilfe bieten und wurde als positiv bewertet (B3: 124 ff.). Den Einbezug und die Vernetzung aller beteiligten Fachpersonen, also auch von Kinderärzten, Psychologinnen und Psychologen wurde seitens der Eltern ebenfalls erwähnt. Würde diese erweiterte Kooperation stattfinden, könnten Lehrpersonen von dem Fachwissen anderer profitieren, Eltern müssten weniger Vernetzungsarbeit leisten und das direkte, vernetzte Wissen käme in der Beschulung oder der Beratung direkt dem Jugendlichen mit Autismus zugute.

- Zusammenspiel

Das Zusammenspiel von Schülerinnen und Schülern wird seitens der Eltern sowohl auf einer personellen als auch auf einer strukturellen und räumlichen Ebene angesprochen. Unter dem personellen Zusammenspiel verstehen Eltern das matchen (B3: 63 ff.) mit einer Lehrperson, das aus Elternsicht als glückliche Fügung verstandene Zusammenpassen beider Parteien (B1: 122 ff.; B3: 60). Im Sinne der Dynamik der Beziehung, kann Zusammenspiel jedoch nicht nur als konstante Passung gedacht werden. Viel eher ist wie in Kapitel 3.2.4 erläutert, das Zusammenspiel als dynamische Beziehungsgestaltung zu verstehen.

Das Zusammenspiel ist im angepassten Rahmenmodell in Anlehnung an Eckert & Sempert (2012) in der Modellmitte aufgeführt, um die Wichtigkeit des Miteinanders aller Akteure zu unterstreichen. In der Untersuchung kam zum Vorschein, dass die Kooperation von Eltern und Schule eher als ein Zusammenspiel im Sinne einer dynamischen Beziehungsgestaltung zwischen Schule/ Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern als auch deren Eltern gedacht werden sollte. Wird von diesem Dreiklang ausgegangen, kann eine Förderung unter Einbezug aller Akteure umgesetzt werden.

Die strukturell- räumliche Komponente des Zusammenspiels kommt in Bezug auf erleichternde architektonische Gegebenheiten (B3: 50 ff.) als auch in strukturellen Fragen wie der Schulhausgrösse (B2:14; B3: 58) zum Vorschein.

5.1.2 Kategorien aus ergänzten Parametern

- Elterninitiative

Bei allen Befragten war ein hohes Mass an Eigeninitiative zu erkennen. Dies äusserte sich zum einen in der aktiven Beteiligung an Schullaufbahnentscheiden (B2: 153 ff.; B3: 133 ff.; B4: 153 ff.) als auch an der nötigen Unterstützung der Schülerinnen und Schüler mit Autismus zu Hause.

Die im Modell von Eckert & Sempert (2012) als Parameter aufgeführten erweiterten Lehrpläne im Sinn von Förderung der sozio-emotionalen Fähigkeiten in der Schule wurde von allen Eltern privat organisiert und wurde deshalb nicht in Verbindung mit einer gelingenden Beschulung genannt. So wurden von den Eltern (B2: 369, 490, 491; B5: 154) ein Sozialkompetenztraining, Psycho- und Ergotherapie, Neurofeedback oder eine Klassenaufklärung selbständig initiiert.

Alle Eltern sprachen in Zusammenhang mit nicht gelingender Beschulung (B1: 197 ff.; 457; B2: 100 ff., B3: 373 ff.; B4: 475) von einem hohen Stresslevel für sie. Es ist deshalb anzunehmen, dass Eltern aus diesem Grunde an einer Zusammenarbeit mit der Schule interessiert sind. Ist die Beschulung gelingend, löst dies zu Hause weniger Stress im Sinne von negativer Entladung der Jugendlichen mit Autismus aus.

- Konstanz in Schule und Organisation

Die Konstanz von Schule und Organisation wurde von den Befragten teils als sehr relevant benannt oder gar als Gelingensfaktor für eine gelingende Primarschulzeit (B3: 48 ff.) erwähnt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Schülerinnen hinsichtlich Konstanz und Vorhersehbarkeit einen höheren Bedarf aufweisen als andere. In der Literatur wird der Aspekt der Konstanz ebenfalls als wichtig eingestuft. Teufel und Soll (2021) sprechen von einem leichter bewältigbaren Alltag von Menschen mit Autismus durch beruhigend wirkende gleichbleibende Muster.

- Komorbiditäten

Komorbiditäten wurden verschiedentliche genannt (B1: 8, 33; B3: 482 ff.; B4: 43), darunter Hochbegabung, ADHS, Transgenderthematik und Zöliakie. Durch die verschiedenen Belastungen konnten Herausforderungen in der Beschulung nicht immer klar zugeordnet werden. Auffallend ist allerdings, dass Komorbiditäten einen höheren Stellenwert einnehmen können als autismusspezifische Auffälligkeiten.

5.2 Modell gelingender Beschulung von Jugendlichen mit Autismus unter Berücksichtigung der Elternperspektive

Wird die oben beschriebene Erhebung berücksichtigt, zeigt sich klar, dass ein gutes Zusammenspiel von Eltern, Schule und Jugendlichen mit Autismus die Grundlage für eine gelingende Beschulung bildet. Aufgrund dessen bietet es sich an, ein neues Modell für eine gelingende Beschulung zu entwerfen. Der im angepassten Rahmenmodell (vgl. Abbildung 5) nach Eckert & Sempert (2012) bestehende Zweiklang von Schule/ Lehrperson und Schülerin oder Schüler wird durch die Elternperspektive ergänzt. In diesem Dreiklang kann das Zusammenspiel aller Akteure abgebildet werden und dadurch der hohen Elterninitiative als wichtigem Gelingensfaktor Rechnung getragen werden. Kommen die Kategorien in Schräglage, generiert dies zusätzlichen Stress für die Eltern und beeinflusst deren Befindlichkeit massgeblich, was sich wiederum negativ auf die Schulsituation auswirken kann.

Der aus Elternsicht nicht relevante Parameter der erweiterten Lehrplananteile wird im Modell nicht aufgeführt. Ebenso entfallen die von den Eltern privat organisierten Trainings und Therapien zur Förderung der sozio- emotionalen Fähigkeiten, da diese aus der Elternsicht dieser Datenerhebung nicht Teil einer gelingenden Beschulung sind.

Das aufgrund der Befragungsergebnisse der Elterninterviews und der Literaturrecherche adaptierte Modell könnte nun wie folgt aussehen:

Abbildung 8. Modell zur gelingenden Beschulung von Jugendlichen mit Autismus unter Berücksichtigung der Elternperspektive (eigene Darstellung in Anlehnung an Eckert & Sempert, 2012, S. 227)

Für Eltern besonders relevante Parameter, welche von allen Befragten im Interview angesprochen wurden, sind dunkler eingefärbt und bilden so die höhere Relevanz der einzelnen Parameter aus Elternsicht der zugrunde liegenden Umfrage ab. Als besonders relevant hat sich das Zusammenspiel aller Akteure, die Berücksichtigung der Peerbeziehungen sowie die Kooperation mit den Eltern herausgestellt.

Das Zusammenspiel aller beteiligten Akteure beeinflusst die Befindlichkeit der Eltern in einem hohen Mass. Dies stellt eine der wichtigen Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit dar.

Die Forschungsfrage (vgl. Kapitel 4.1) kann mit Hilfe des angepassten Modells beantwortet werden. Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen für die Berufspraxis beziehen die Elternperspektive ein und sind aus Sicht der durchgeführten Forschung als Gelingensbedingungen zu werten.

6 Fazit

Im Folgenden werden die Relevanz für die Berufspraxis und als Ausblick die Möglichkeiten weiterführender Untersuchungen besprochen.

6.1 Relevanz für die Berufspraxis

Bei einer Beschulung von 86% aller Kinder mit Asperger-Autismus in einer Regelschule beziehungsweise einer als Regelschule geführten Privatschule (Eckert, 2021) hat das Wissen über eine gelingende Beschulung eine hohe Relevanz für Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. In dieser Untersuchung hat sich allerdings gezeigt, dass nicht alle aus pädagogischer Perspektive relevanten Parameter auch aus Elternperspektive relevant sind. So organisierten alle befragten Eltern notwendige, zusätzliche Unterstützung zur sozio-emotionalen Bildung ihres Kindes selbständig und erwarteten dies nicht im Sinne eines erweiterten Curriculums von der Schule. Hingegen ist den Eltern wichtig, dass sie als Experten bezüglich des Autismus ihres eigenen Kindes angesehen werden und durch ihr Spezialwissen einen wesentlichen Beitrag zu einer gelingenden Beschulung ihres Kindes beitragen können.

Weiter kann der Berücksichtigung der Peerbeziehungen sowie der Kooperation von Schule und Eltern eine hohe Relevanz beigemessen werden.

Folgende vier Empfehlungen können aufgrund der Untersuchungsergebnisse gemacht werden.

1. Schülerinnen- und Schülerbeziehungen berücksichtigen.

Eine gelingende Beschulung geht immer mit dem Wohlfühlen in der Peergroup oder mit einzelnen Peers einher.

2. Die Eltern als Experten bezüglich Wissen um den Autismus ihres Kindes wertschätzen und mit ihnen in einen aktiven Austausch auf Augenhöhe treten.

Eltern verbringen einen Grossteil ihrer Zeit mit dem Jugendlichen mit Autismus und kennen seine Eigenheiten sehr gut. Von einem Austausch auf Augenhöhe können Lehrpersonen und Eltern gleichermaßen profitieren, wenn sich beide Parteien als Experten ihres Fachs betrachten. Im Idealfall findet der Austausch regelmässig, niederschwellig und wenn nötig unter Beizug weiterer Fachpersonen wie Psychologinnen und Psychologen, Kinderärztinnen und Therapeuten statt.

3. *Lehrpersonen brauchen autismusspezifisches Wissen und eine Bereitschaft zur Veränderung*

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass Eltern sich mehr Wissen seitens der Lehrpersonen wünschen. Nur wenn diese genügend Kenntnisse über die autismusspezifischen Eigenheiten der Schülerinnen und Schüler haben, können sie Anpassungen im Schulsetting vornehmen. Ohne eine Bereitschaft zur Veränderung und die Fähigkeit einer wohlwollenden Sicht auf den Jugendlichen oder die Jugendliche mit Autismus ist dies nicht möglich. Hier gilt es insbesondere die Schulorganisation und Schulleitungen in die Pflicht zu nehmen. Besonders wenn Lehrpersonen für Veränderungen bereit und offen sind, brauchen sie dringend eine Unterstützung durch die Organisation Schule und das Kollegium.

4. *Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen/ Schule sollten zugunsten einer massgeschneiderten Förderung gut zusammenspielen.*

Zusammenspiel wird im Sinne von dynamischer Beziehungsgestaltung und nicht als gegebene statische Passung verstanden. Dies bedeutet einen zusätzlichen Aufwand aller Beteiligten und bedingt eine gute Kommunikation und die - wie oben angesprochen- gegenseitige Betrachtung als Experten des persönlichen Fachbereichs.

6.2 Ausblick

Alle in der Untersuchung befragten Elternteile zeigten ein hohes Elternengagement. Alle befragten Eltern in der Untersuchung sind deutscher Muttersprache, kennen sich im Schweizer Bildungssystem aus und haben einen eher hohen sozio-ökonomischen Status. Hier könnte für eine weitere Untersuchung angesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung aller sozialen Schichten andere oder anders gewichtete Parameter bezüglich Gelingensbedingungen resultieren würden.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass Eltern die Arbeit der Lehrpersonen nur ansatzweise und aufgrund von Aussagen und der Befindlichkeit des Schülers, der Schülerin einschätzen können. Da sie nicht am Unterricht teilnehmen, sind Aussagen bezüglich des Unterrichts lediglich über die Beobachtung von Handlungen des Jugendlichen ausserhalb des Unterrichts möglich. Hier könnte in einer weiteren Untersuchung der Frage nachgegangen werden, inwiefern die von den Eltern gemachten Beobachtungen im häuslichen Umfeld mit den Beobachtungen der Schule korrespondieren.

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand wäre die Situation von Mädchen mit Autismus im Rahmen der obligatorischen Schulzeit. Weshalb findet eine Erfassung von Mädchen während der Schulzeit kaum statt?

Mit der vorliegenden Arbeit wurde aufgezeigt, dass für eine gelingende Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus neben der pädagogischen Perspektive auch die Elternperspektive mitgedacht werden muss.

7 Literaturverzeichnis

- Abele, M-L. (2024). Sensorische Barrieren. Herausforderungen verstehen und verändern. *Autismus verstehen*, 2, 34-36.
- Arens-Wiebel, C. (2023). *Autismus. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen*. (2. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Amorosa, H. (2010). Epidemiologie. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 31-36). Stuttgart: Kohlhammer.
- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a 'theory of mind?' *Cognition*, 21(1), 37-46.
- Bartsch, C. Bauer, E., Begall, P., Bergau, B., Betker, G., Bittner, J. ... Zellerer, M. (2021). *Autismus und Schule. Ein Wegweiser für Lehrkräfte*. Verfügbar unter: https://figshare.com/articles/online_resource/Autismus_und_Schule_-_Ein_Wegweiser_fu_r_Lehrkra_fte_Version1_19_Ma_rz2020_pdf/12018270/2?file=22082343
- Bormann-Kischkel, C. (2010). Psychologische Theorien. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 129-145). Stuttgart: Kohlhammer.
- Buffolo, V., Habegger, A., Chabane, N, Maillard A., Jequier, M. (2018). Etiological diagnosis in young children with Autism Spectrum Disorder: A pilot study in a Swiss tertiary center. Verfügbar unter: <https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dp/documents/dp-tsa-congres-Etiological-diagnosis.pdf>
- Büttikofer, S., Wüest, B., Cravolini, J. & Odermatt, M. (2023). *Befragung zur Bildungsvision der Schweizer Bevölkerung*. Verfügbar unter: https://craft.stiftung-mercator.ch/files/Dokumente/Welche-Schule-will-die-Schweiz_Studienbericht-2023.pdf
- Croonenbroeck, A. (2023). Prüfung ohne Angst. Autismus verstehen. *Das Magazin von und mit autistischen Menschen*, 1, 6-11.
- Croonenbroeck, A. & Danner, K. G. (2023). Interview: André Frank Zimpel. *Autismus verstehen. Das Magazin von und mit autistischen Menschen*, 1, 34-19.
- Dodd, S. (2007). *Autismus. Was Eltern und Betreuer wissen müssen*. Heidelberg: Springer Spektrum.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule - Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbardisziplinen*, 3, 221-223.
- Eckert, A., Sempert, W., Störch Mehring, S. (2013). Schulische Förderung von Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Grundlagen, Praxis und Forschung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 3, 5-12.

- Eckert, A., Ulrich, K., Markowetz, R. & Canonica C. (2018). Wege zur autismusfreundlichen Schule: Entwicklung eines Kompetenzmodells schulischer Förderung. In A. Langer (Hrsg.), *Inklusion im Dialog: Fachdidaktik – Erziehungswissenschaft - Sonderpädagogik*, (S. 333-340). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Eckert, A. (2021). Autismus verstehen – aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2., unveränderte Auflage) (S. 19-36). Zürich: Edition SZH/ CSP.
- Eckert, A. (2024). Kommunikation und Teilhabe von Jugendlichen im Autismus- Spektrum. *Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, lernen und arbeiten*, 6, 58–63.
- Enders, A. (2010). Autismus und Intelligenzstörung. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 72-74). Stuttgart: Kohlhammer.
- Freitag, C. M. (2021). Von den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen in ICD10 zur Autismus-Spektrum-Störung in ICD11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 6, 413-507.
- Girsberger, T. (2016). *Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung*. (3., erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwiss
- Haider, S., Jenico- Stricker, E. & Schwanda, A. (2024). *Autismus und Schule. Inklusive Rahmenbedingungen für Lehren, Lernen und Teilhabe*. Heidelberg: Springer.
- Häussler, A. (2016). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. (5., erweiterte Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Killius, D. & Paseka, A. (2021). Kooperation zwischen Eltern und Schule: eine Orientierung im Themenfeld. *Die Deutsche Schule*, 3, 253-266.
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S., Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation*. (2., überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Springer.
- Lindmaier, C., Grummt, M. & Semmler, R. (2022). Die Beschulungssituation autistischer Schüler:innen. *Gemeinsam leben*, 2, 95-104.
- Lütje- Klose, B., Wild, E., Grüter, S., Gorges, J., Neumann, P., Papenberg, A. & Goldan, J. (2024). *Kooperation in inklusiven Schulen. Ein Praxishandbuch zur Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und mit Eltern*. Bielefeld: Transcript Verlag.
- Noterdaeme, M. (2010). Psychiatrische Begleitsymptome. In M. Noterdaeme & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (S. 55-62). Stuttgart: Kohlhammer.

- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Ruhe, K. M. & Herbrecht E. (2018). Diagnostik von Autismus-Spektrum-Störungen bei adoleszenten Mädchen - eine Herausforderung für die klinische Praxis. *Psychiatrie und Neurologie*, 5, 4-7.
- Schirmer, B. (2016). *Schulratgeber Autismus-Spektrum. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. (4., überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Schuster, N. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. (5. überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schütz, L. (2023). *Besondere Schüler*innen- Was tun? Autismus-Spektrum-Störung in der Schule. Hintergrundinformationen. Praxisbeispiele. Handlungsempfehlungen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Sodogé, A., Eckert, A., Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 1, 76-90.
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen. Psychologie im Schulalltag. Band 3*. Bern: Hogrefe.
- Tuckermann, A., Häussler, A. & Lausmann, E. (2023). *Herausforderung Regelschule. Unterstützungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. (4. überarbeitete Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Van Elst, L. T. (2018). *Autismus und ADHS. Zwischen Normvariante, Persönlichkeitsstörung und neuropsychiatrischer Krankheit*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule. Autismus im Klassenzimmer*. Stuttgart: Kohlhammer.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.....	6
Das Sally-and-Anne Experiment (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985)	
Abbildung 2.....	7
Zentrale Kohärenz (Schütz, 2023, S.18)	
Abbildung 3.....	8
Exekutive Funktionen (eigene Darstellung nach Schütz, 2023, S. 18)	
Abbildung 4.....	13
Rahmenmodell der Schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS (Eckert & Sempert, 2012, S. 227)	
Abbildung 5.....	22
Angepasstes Rahmenmodell (eigene Darstellung in Anlehnung an Eckert und Sempert, 2012, S. 227)	
Abbildung 6.....	33
Extraktion der Ergebnisse (eigene Aufnahme)	
Abbildung 7.....	33
Zusammenfassung der Kategorien (eigene Aufnahme)	
Abbildung 8.....	47
Modell zur Gelingenden Beschulung von Jugendlichen mit Autismus unter Berücksichtigung der Elternperspektive (eigene Darstellung in Anlehnung an Eckert & Sempert, 2012, S. 227)	

9 Anhang

Interviewleitfaden

Organisation

- Handy, Mikrofone geladen
- Interviewleitfaden, Stift
- Wasser und Gläser auf Tisch bereitstellen

Allgemeine Informationen vor dem Interview

- **Begrüßung und Dank**
- **Vorstellung der Interviewerin, persönliche Motivation**
- **Kurzinformation zum Interview**

Im Rahmen meiner MA möchte ich der Frage nachgehen, wie aus Elternperspektive eine Beschulung von Jugendlichen mit hochfunktionalem Autismus gelingen kann. Diese Perspektive ist in der Fachliteratur und Studien, im Gegensatz zu der Perspektive der Elternsicht im deutschsprachigen Raum noch wenig erforscht. Sind die Perspektiven deckungsgleich? Wo bestehen Unterschieden?

Bei der Beantwortung der Fragen gibt es kein Richtig und Falsch. Mich interessieren ihre/ deine Erfahrungen, was sie/ du erlebt hast.

- **Hinweise Ethik**

Vertraulichkeit ist dank Anonymisierung von Namen und Orten im Transkript gewährleistet, die Tonaufnahme wird nach der Transkription gelöscht. Das Interview kann, wenn nötig, jederzeit abgebrochen werden. Die Transkription findet über ein KI basiertes, Schweizer Programm (Töggel) statt.

- **Mikrofone an Interviewerin, befragte Person befestigen**

- **Zeitlicher Rahmen**
60, max. 75 Minuten
- **Ablauf Interview**
Zuerst Fragen zur schulischen Laufbahn des Kindes, anschliessend Fragen zum Erleben der Schullaufbahn aus Ihrer Sicht. Da wird als erstes kurz auf die Primarstufe zurückgeblickt, um dann ausführlicher über die Oberstufe zu sprechen.
- **Fragen der Eltern**
Sind zum Ablauf Fragen aufgetaucht? Ist es in Ordnung, wenn ich die Tonaufnahme starte?
- **Start Tonaufnahme**

Eckdaten Schullaufbahn (5 Min.)	Antwortbereiche	Fragestellungen
<p>Die Stationen der Schullaufbahn scheinen reibungslos durchlaufen zu sein.</p> <p>Kannst du diese nochmals stichwortartig mit Alter nennen?</p>		<p>Schuleintrittsalter</p> <p>Schulort Unterstufe, Mittelstufe</p> <p>Schulwechsel</p> <p style="padding-left: 40px;">→ Grund?</p>

Primarstufe (10 Min.)	Antwortbereiche	Fragestellungen
<p>Die Primarstufe liegt zeitlich bereits zurück, um die Situation der Oberstufe zu verstehen möchte ich zuerst kurz in die Primarstufe, vornehmlich die Mittelstufe blicken.</p>	<p>Lehrperson</p>	<p>Welche positiven Erfahrungen konntet ihr in der MS machen?</p>

<p>Was hat deiner Meinung nach in der PS gut funktioniert? Warum hat es gut funktioniert?</p> <p>Wo lagen deiner Meinung nach Schwierigkeiten? Kannst du dir erklären weshalb das schwierig war?</p> <p>Was hätte deiner Meinung nach passieren sollen, damit eine bessere Förderung möglich gewesen wäre? Was sollte berücksichtigt werden? Welche Tipps würdest du der LP im Nachhinein mit den gemachten Erfahrungen weitergeben?</p>	<p>Eltern</p> <p>Schule</p> <p>Schüler:in</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Haltung LP/ Eltern - Unterricht - Schule/ Möglichkeiten der Unterstützung, Infrastruktur - Freunde - Zu Hause nach der Schule <p>Welche negativen Erfahrungen habt ihr in der Mittelstufe gemacht?</p> <p>Grund Schulwechsel</p>
---	---	--

Oberstufe (40 Min)		
<p>Aktuell besucht Noe die Oberstufe blicken wir genauer auf diese Zeit.</p> <p>Was funktioniert deiner Meinung nach gut? Warum funktioniert --- gut?</p>	<p>Übergang</p> <p>Lehrperson</p>	<p>-Was hat sich seit der PS verändert?</p> <p>-Wie wurdet ihr Eltern von der LP gesehen/ wahrgenommen?</p> <p>-Wissen über ASS der LP, SL, Kollegium?</p> <p>→ negativ: was hättest du dir gewünscht?</p>

	Schüler:in	<p>-Auswirkungen auf ---, Klassenkameraden</p> <p>-räumliche Infrastruktur</p> <p>Bestimmte die Infrastruktur Gelingen/ Hindernis?</p> <p>→ neg: Hindernis/ welches, weshalb</p> <p>→ pos: Gelingen, Entlastung, welche? Weshalb?</p> <p>Wie fühlt sich --- in der Klasse?</p> <p>Hat--- Freunde?</p> <p>Lenkung der LP?</p> <p>Fördert ihr als Eltern diese Peerbeziehungen im privaten Rahmen?</p> <p>Wie hat sich --- nach dem Unterricht zu Hause verhalten?</p>
--	------------	--

Schlussfrage (10 Min.)		
<p>Rückblickend auf die Schulsituation deines Kindes,</p> <p>Was hättest du dir bezüglich LP, Unterricht, Schulzimmer, SL noch gewünscht?</p> <p>Gibt es etwas aus deiner Elternsicht, das du noch nicht gesagt hast und sich für dich positiv auf – ausgewirkt hätte?</p> <p>Was wäre das genau?</p>		

Wir kommen bereits zum Abschluss des Interviews. Gibt es etwas, was wir im Interview noch nicht besprechen konnten und du mir gerne mitgeben würdest?		
Dank		

Tonbandaufnahme beenden

Informationen nach dem Interview

- Transkription des Interviews kann nach Wunsch zugestellt werden.
- Feedback des Befragten zum Interview einholen